
**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
BENEMÉRITO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO
“GRAL. JUAN CRISÓSTOMO BONILLA”**

**TDAH EN ESTUDIANTES MUJERES DE LA LICENCIATURA EN
INCLUSIÓN EDUCATIVA DEL BINE**

**DOCUMENTO RECEPCIONAL
QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE
LICENCIADA EN INCLUSIÓN EDUCATIVA**

**PRESENTA
JULIETTE MURILLO VINAY**

PUEBLA, PUE., JUNIO DE 2024

**SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DOCENTE**

La Subcomisión de Titulación de la Licenciatura en Inclusión Educativa del BENEMÉRITO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO "GRAL. JUAN CRISÓSTOMO BONILLA" emite el siguiente:

DICTAMEN

Nombre del Documento Recepcional: TDAH EN ESTUDIANTES MUJERES DE LA LICENCIATURA EN INCLUSIÓN EDUCATIVA DEL BINE

Modalidad de Titulación: Tesis de investigación

Elaborado por la alumna: JULIETTE MURILLO VINAY

Realizado en el Centro: Centro de Atención Múltiple Club de Leones

C.C.T.: 21EML0001Q

Grado y Grupo: Primer grado grupo "D", Segundo grado grupo "D", Quinto grado grupo "D" y Sexto grado grupo "D"

Asesorada por el Dr. LUIS RICARDO RAMOS HERNANDEZ

Bajo los criterios y orientaciones establecidos en la normatividad vigente, para la Licenciatura en Inclusión Educativa del Plan de Estudios 2018.

Considerando el contenido y forma del Documento Recepcional analizado, se dictamina su aprobación para dar continuidad al proceso de titulación.

ATENTAMENTE

"Cuatro veces Heroica Puebla de Zaragoza", a 19 de junio de 2024.

Asesor del Documento Recepcional

Vo. Bo.

Presidente de la Subcomisión de Titulación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
DEL GOBIERNO DE PUEBLA
BENEMÉRITO INSTITUTO NORMAL DEL ESTADO

DR. LUIS RICARDO RAMOS HERNANDEZ

"GRAL. JUAN CRISÓSTOMO BONILLA"
DIRECCIÓN DE INCLUSIÓN EDUCATIVA

MTRA. ERIKA GOMEZ RIVERA

C.C.T. 21EML0013U
PUEBLA, PUE.

Agradecimientos

A mi madre, Denisse, por ser mi ejemplo a seguir de una mujer fuerte, inteligente y amorosa, capaz de lograr todo lo que se proponga. Gracias por apoyarme en todas mis decisiones, aconsejarme cuando me equivoco, y motivarme a siempre dar un poco más, sin ti, no sería la persona que soy actualmente.

A mi hermanita pequeña, Suré Odette “Bodoquito” por ser el un gran rayo de sol en mi vida que me da la motivación para llegar hasta donde estoy y más. Gracias también porque, a pesar de la diferencia de edad, hacemos un gran equipo juntas y siempre me apoya a su manera.

A mis abuelos Didi y Dodo y a mi tía Val, por apoyarme desde el día uno, y en especial, por nunca dudar (ni permitirme dudar) sobre mi capacidad para hacer todo lo que me proponga, gracias por darme las alas para seguir intentándolo siempre.

A mi papá, Levi, por brindarme grandes experiencias que me permitieron aprender y mejorar en mi persona.

A mi asesor de tesis, el doctor Luis Ricardo Ramos, por ser el mejor asesor de todos los tiempos, apoyarme de manera incondicional en la realización de este trabajo, brindarme nuevos conocimientos y por empatizar con mi diagnóstico de TDAH.

A mis amistades y a mi pareja, por recordarme que la escuela es solo una etapa en la vida y que lo importante siempre va a ser los momentos que se vivieron y las personas que te acompañaron en ellos.

Índice

Dictamen	
Agradecimientos	
Introducción	6
Capítulo I. El problema	11
1.1. Planteamiento del problema	11
1.2. Justificación	13
1.3. Objetivos de investigación	16
Capítulo II. Marco contextual y su relación con el problema	17
2.1. Antecedentes contextuales	17
2.2. El BINE y la LIE	19
Capítulo III. Marco teórico	27
3.1 Antecedentes teóricos y estadística del TDAH	27
3.2. Sintomatología y comorbilidades	29
3.3. TDAH en adultos	31
3.4 TDAH en educación superior	34
Capítulo IV. Metodología de la investigación	36
4.1 Enfoque y alcances	36
4.2 Diseño de la investigación	38
4.3. Caracterización de informantes	39
4.4. Técnica, instrumento de acopio y método de procesamiento de datos	41
Capítulo V. Análisis de los resultados	45
5.1. Resultados obtenidos	45

5.1.1. Género	46
5.1.2. Estrategias de organización y de atención	49
5.1.3. Regulación	53
5.1.4. Atención y trato recibido	55
5.1.5. Consecuencias e impactos del TDAH	57
5.2. Alcances y limitaciones	60
5.3. Prospectiva de la investigación	61
Conclusiones	64
Referencias	
Anexos	

Introducción

El trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) es considerado un trastorno del neurodesarrollo, causado por una combinación de factores multifactoriales, incluyendo tanto elementos genéticos como ambientales. La concordancia en cuanto a la heredabilidad del TDAH se estima entre el 70% y el 90% (Rusca, J., Cortez, V., 2020).

Esta investigación, de metodología mixta, se ha propuesto indagar cómo los contextos socioculturales y escolares influyen en la creación de estrategias individuales de organización, atención y autorregulación en estudiantes de educación superior con diagnóstico confirmado o probable de TDAH. Se busca relacionar las dificultades asociadas con la sintomatología y caracterización del trastorno, así como analizar los impactos, necesidades, desafíos y estrategias desplegadas a lo largo de sus vidas. Estos factores se manifiestan en el rendimiento académico, las relaciones con la autoridad, las interacciones sociales, el aspecto emocional y las estrategias de organización (Sepúlveda, V., Espina, V. 2021). Asimismo, se abordarán cuestiones que pueden influir en estos aspectos, tales como el género y las comorbilidades asociadas, como el trastorno de ansiedad, el trastorno depresivo mayor y el trastorno obsesivo-compulsivo (TOC), entre otros.

Esta investigación se centra en un grupo de estudiantes mujeres de la Licenciatura en Inclusión Educativa (LIE) del Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE) en la ciudad de Puebla. Gracias a los objetivos específicos, se logró identificar a las alumnas con diagnóstico confirmado o probable de TDAH mediante un instrumento de autopercepción de sintomatología relacionada con el TDAH. Además, se recopiló información sobre diversos aspectos de la vida de estas estudiantes a través de herramientas cualitativas que respondieran a las preguntas de

investigación: ¿Cuáles son las experiencias personales de los estudiantes con diagnóstico confirmado o probable de TDAH en la educación superior, incluyendo sus desafíos, éxitos y frustraciones? y ¿Cuáles fueron las estrategias de afrontamiento que desarrollaron los estudiantes con diagnóstico confirmado o probable de TDAH para gestionar su sintomatología?

Estas dos partes darán pie a la realización del tercer objetivo específico, el cual permitirá un análisis de los contextos y su influencia en la trayectoria de las estudiantes de la Licenciatura en Inclusión Educativa (LIE) en probable condición de TDAH. Este análisis busca establecer relaciones entre las historias de los participantes y las diferencias observadas en adultos con TDAH según la bibliografía, siendo relevante debido a la limitada disponibilidad de servicios médicos especializados y de psicología, al menos en Puebla. Los testimonios preliminares reflejan el impacto del contexto sociofamiliar y educativo, evidenciando barreras en sus trayectorias académicas y sus historias de vida, desde la infancia hasta su formación profesional docente.

Dado que estamos tratando con adultos que cursan educación superior, se puede considerar que han tenido cierto grado de éxito en su desarrollo académico hasta la fecha. Nuestra investigación busca aprender tanto de las experiencias positivas como de las negativas, basándose en la recopilación de datos empíricos y en la revisión de la literatura especializada.

Los estudiantes de la LIE del BINE que viven con TDAH, así como aquellos con probable diagnóstico, han enfrentado con relativo éxito una serie de condiciones asociadas a las características del trastorno y sus comorbilidades más comunes. Por ello, han desarrollado estrategias a lo largo de su vida para lograr su desempeño académico y manejar situaciones cotidianas.

Se busca comprender las estrategias de trabajo, la historia académica, las condiciones médicas, sociales y ambientales, así como las relaciones con los programas de estudio, la autoridad, las instituciones y los docentes de los estudiantes de la LIE con respuesta positiva a la prueba DIVA-5 de autopercepción de características asociadas al TDAH.

La importancia de esta investigación radica en que el TDAH, aunque ha resonado en los contextos escolares, generalmente se menciona solo en la educación básica. Es crucial que también se reconozca el TDAH en personas adultas y, en este caso, en estudiantes de educación superior. Esto permitirá visualizar los distintos problemas y desarrollar estrategias que ayuden a un mayor número de personas con TDAH a acceder y completar la educación superior, a pesar de las dificultades que representa la sintomatología de este trastorno. De esta manera, se abrirá una nueva pauta para más investigaciones que busquen proporcionar las ayudas necesarias para que las personas con TDAH tengan acceso a una educación inclusiva que atienda sus necesidades.

Esta investigación está conformada por cinco capítulos en los cuales se mencionan aspectos relevantes que permitieron obtener la información sobre las experiencias de las estudiantes de la LIE con diagnóstico de TDAH o con probable condición de TDAH según su resultado en el instrumento de autopercepción.

El primer capítulo, titulado "El problema", cuenta con varios apartados. Inicia con el planteamiento del problema, donde se presenta la problemática a resolver mediante distintas interrogantes que sirven de base para delimitar la justificación, que se aborda en el segundo apartado. En este se justifican las necesidades y razones iniciales para la elección del tema de investigación. Basándose en estos dos apartados, se llega al tercer y último apartado del capítulo:

los objetivos de investigación, los cuales se dividen en un objetivo general y tres objetivos específicos.

El segundo capítulo se llama "Marco contextual". Busca introducir al lector en el contexto sociocultural y legislativo de las estudiantes con diagnóstico o probable condición de TDAH de la LIE, pasando de una perspectiva global sobre el TDAH a un enfoque más específico, centrado en la escuela y la licenciatura de las estudiantes.

El tercer capítulo abarca el "Marco teórico", que, apoyándose en diversos autores, ofrece una amplia perspectiva sobre los antecedentes del TDAH a nivel global. También se aborda la sintomatología y los subtipos de este trastorno, así como su impacto en el ámbito escolar, especialmente en la educación superior.

El cuarto capítulo, "Metodología de la investigación", se divide en varios apartados. El primero describe el diseño de la investigación, mencionando el tipo de enfoque utilizado y la teoría que lo fundamenta, así como los instrumentos empleados. A continuación, se describe el universo de la población trabajada y la manera en que se delimitó este grupo. El último apartado detalla las técnicas e instrumentos utilizados durante la investigación, proporcionando un estado de validez y objetividad de la información.

En el quinto capítulo, "Análisis de resultados", se presentan dos partes. La primera incluye los resultados obtenidos desde el inicio de la investigación, divididos en los subtemas trabajados: género, estrategias de organización y de atención, regulación, atención y trato recibido, y consecuencias e impactos del TDAH. La segunda parte abarca los alcances y/o limitaciones que esta investigación presentó al obtener los resultados.

Después de los cinco capítulos, se presentan las conclusiones. Esta investigación examinó los desafíos que enfrentaron las estudiantes de la LIE con TDAH (o con probable condición de TDAH según los resultados del instrumento de autopercepción), abordando temas como el trato diferenciado basado en el género y las estrategias individuales de organización y atención. Se destacó la falta de estudios específicos sobre el TDAH en mujeres, lo que dificultó su diagnóstico oportuno, y cómo las respuestas a las intervenciones docentes variaron entre útiles y alienantes. Además, se resaltó el impacto negativo del trato diferenciado en la autoestima y bienestar emocional de estas estudiantes, quienes enfrentaron desafíos significativos en el entorno escolar debido a conflictos con figuras de autoridad y afectaciones en su rendimiento académico.

Las estudiantes con TDAH experimentaron un trato diferenciado y a menudo negativo en función de su género, lo que afectó su percepción de sí mismas y sus relaciones sociales. Además, se destacaron las estrategias individuales desarrolladas para manejar su entorno y tareas, así como las dificultades adicionales enfrentadas debido a comorbilidades como ansiedad y depresión. En resumen, se enfatizó la importancia de una mayor sensibilización por parte de los educadores y una atención integral en el tratamiento y apoyo emocional de las estudiantes con TDAH para abordar adecuadamente sus necesidades y desafíos.

Capítulo I. El Problema

1.1 Planteamiento del problema

En el contexto de la educación superior, surge el desafío de comprender las experiencias de los estudiantes con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y cómo estas experiencias son influenciadas por factores institucionales y la formación de los docentes. Al abordar este tema de investigación, se plantearon varias preguntas:

- ¿Qué porcentaje de la población estudiantil de la Licenciatura en Inclusión Educativa (LIE) del Benemérito Instituto Normal del Estado (BINE) tiene un diagnóstico o probable condición no diagnosticada de TDAH?
- ¿Cuáles son las experiencias personales de los estudiantes con diagnóstico de TDAH (o con probable condición de TDAH según su resultado en el instrumento de auto-percepción) en la educación superior, incluyendo sus desafíos, éxitos y frustraciones?
- ¿Qué estrategias de afrontamiento han desarrollado los estudiantes con diagnóstico de TDAH (o con probable condición de TDAH según su resultado en el instrumento de auto-percepción) para manejar su sintomatología?
- ¿Influye el género en el diagnóstico o trato de los estudiantes con esta condición?
- ¿Cambia el trato hacia las personas con TDAH al conocerse su condición por parte de las personas cercanas?
- ¿Existen consecuencias verificables de las características y sintomatología del TDAH en la educación superior?

La relevancia de esta investigación radica en varios aspectos. En primer lugar, el TDAH es un trastorno neurobiológico que puede tener un impacto significativo en la vida académica y personal de los individuos que lo experimentan. Comprender cómo la presencia, o probable presencia, de este trastorno afecta a las mujeres adultas jóvenes en el contexto específico de la educación superior es crucial para ofrecerles el apoyo adecuado y asegurar su éxito académico y bienestar general.

Además, al explorar las estrategias de afrontamiento que estas estudiantes han desarrollado, incluyendo las estrategias de atención y de organización, así como estrategias para la regulación y autorregulación de su comportamiento y su relación con profesores y figuras de autoridad, se pueden identificar patrones y mejores prácticas que podrían aplicarse en el ámbito educativo para mejorar la inclusión y el apoyo a personas con TDAH en cualquier nivel educativo.

Comprender las historias de vida de estos estudiantes en el contexto educativo superior permite una visión más holística de los desafíos que enfrentan, así como de los recursos, herramientas y fortalezas que poseen. Este conocimiento es fundamental para desarrollar estrategias efectivas de intervención y adaptación que promuevan el éxito académico y personal de estos individuos. Indagar acerca de las estrategias de regulación y autorregulación, la relación con docentes y figuras de autoridad, así como las historias de vida de estudiantes de educación superior con diagnóstico de TDAH, o con alta probabilidad de tener la condición en la LIE del BINE, nos permitirá obtener una comprensión más profunda del fenómeno. En particular, esto se refiere a estrategias efectivas y buenas prácticas para minimizar barreras académicas, personales

o familiares, así como a la percepción y adaptabilidad relacionadas con esta condición. Esto, a su vez, podría ayudarnos a identificar mejores enfoques para abordar dichas barreras.

Se pretende identificar posibles brechas en la atención y en la formación de docentes, con el propósito de sentar una base sólida para futuras investigaciones y mejoras en la política educativa. Se reconoce que el TDAH es un trastorno de índole multifactorial, influenciado por factores genéticos, antecedentes familiares y otros elementos como la exposición prenatal al tabaco y al alcohol. Además, se comprende que el contexto social, familiar y escolar en el que se desenvuelve el alumno puede tener un impacto significativo en su experiencia con el TDAH (Faraone et al, 2009).

1.2 Justificación

El TDAH, aunque ha sido un tema de interés en la sociedad durante muchos años, sigue siendo un campo en constante evolución, especialmente en lo que respecta a su manifestación en adultos y estudiantes universitarios. La mayoría de los estudios se centran en niños y en etapas escolares tempranas, dejando una brecha significativa en la comprensión de este trastorno en contextos educativos superiores.

Un punto crucial es la falta de estudios enfocados en países latinoamericanos, y en particular en México. Esta carencia crea una brecha considerable en el conocimiento sobre cómo se presenta el TDAH en la población mexicana, a pesar del número significativo de personas afectadas por este trastorno en el país. La falta de diversidad en las poblaciones y edades estudiadas limita la comprensión del TDAH, afectando la precisión de los diagnósticos y la eficacia

de las intervenciones. Es fundamental contextualizar los estudios para reflejar mejor las realidades locales y proporcionar diagnósticos y tratamientos más precisos.

La inclusión educativa busca garantizar que todos los estudiantes, independientemente de sus características individuales o de las barreras para el aprendizaje y la participación que enfrenten, tengan acceso a una educación de calidad. Investigar cómo abordar las necesidades y dificultades específicas de los estudiantes con TDAH dentro de este marco inclusivo es esencial para asegurar que reciban el apoyo necesario para alcanzar su máximo potencial. En el contexto de la Licenciatura en Inclusión Educativa del BINE, esta investigación es particularmente relevante, ya que puede identificar estrategias y prácticas inclusivas efectivas que apoyen el aprendizaje y desarrollo integral de estos estudiantes.

Explorar los impactos del TDAH o su posible presencia, así como las estrategias de regulación y autorregulación, las relaciones con docentes y figuras de autoridad, y en general, las historias de vida de estudiantes de educación superior con posibles diagnósticos de TDAH en la Licenciatura en Inclusión Educativa del BINE, nos permitirá obtener una comprensión más profunda del fenómeno. Esto es crucial para identificar buenas prácticas que minimicen barreras académicas, personales y familiares, y que faciliten la adaptación y manejo de la condición. Esta comprensión nos ayudará a desarrollar enfoques más efectivos para abordar dichas barreras.

La importancia de esta investigación radica en su potencial para generar conocimientos nuevos y relevantes para el campo de la inclusión educativa, basándose en los testimonios directos de estudiantes con diagnóstico o probable diagnóstico de TDAH. Esto permitirá diseñar

estrategias que faciliten el acceso y finalización de la educación superior para personas con neurodivergencia, haciéndola más accesible y equitativa.

Además, esta investigación puede proporcionar orientación práctica a profesionales de la educación en todos los niveles (inicial, preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior) que trabajen con estudiantes con TDAH, y contribuir a mejorar las políticas y prácticas educativas relacionadas con la atención a la diversidad y la inclusión.

Este proyecto es personalmente significativo porque permite investigar un tema de interés personal de manera profesional, analizarlo desde nuevas perspectivas y recopilar información suficiente para generar un documento que propicie un cambio en la educación de personas con este trastorno. Esto refuerza e involucra las competencias del perfil de egreso de la Licenciatura en Inclusión Educativa, plan 2018.

En última instancia, esta investigación tiene el potencial de generar información valiosa para las personas directamente afectadas por el TDAH en la educación superior, enriqueciendo las políticas y prácticas educativas para promover la inclusión y la equidad en todos los niveles educativos. Esta investigación puede mejorar la comprensión de las experiencias y necesidades de los estudiantes con TDAH, promover su inclusión, equidad y éxito académico, y proporcionando algún hallazgo que permita mejorar las políticas y prácticas educativas. A continuación, se presentarán los objetivos de investigación.

1.3 Objetivos de investigación

El objetivo general de esta investigación es explorar y analizar los impactos, necesidades, desafíos y estrategias de afrontamiento desarrollados por la condición –o probable condición– de TDAH de un grupo de estudiantes mujeres de la LIE del BINE con el fin de comprender mejor la naturaleza del trastorno en mujeres adultas jóvenes a través de distintos instrumentos de metodología cualitativa.

- Utilizar el “Test de autopercepción de síntomas relacionados con el TDAH”, (metodología cuantitativa) basado en la batería de preguntas de la Entrevista Diagnóstica del TDAH en adultos (DIVA-5, Kooij, y Francken, 2010), para identificar a la población estudiantil de la Licenciatura en Inclusión Educativa del BINE que posiblemente vive con TDAH.

- Analizar las experiencias de las alumnas de la LIE del BINE profundizando en los aspectos sociales, personales y escolares relevantes en la vida de los estudiantes con diagnóstico de TDAH o con probable condición de TDAH mediante una metodología cualitativa sostenida en la herramienta “grupo de discusión”.

- Observar cómo los contextos sociales y escolares influyen en el desarrollo y la trayectoria profesional de las alumnas con TDAH (o con probable condición de TDAH según su resultado en el instrumento de autopercepción). Se busca explorar y analizar las estrategias utilizadas por ellas para adaptarse a entornos académicos y las posibles consecuencias que esta condición ha generado.

Capítulo II. Marco Contextual y su relación con el problema

2.1. Antecedentes contextuales

Para poder realizar una investigación sobre TDAH ha sido necesario profundizar en los marcos contextual y de referencia de modo oportuno. El hecho de que el nombre de TDAH ya sea algo reconocido a nivel mundial, la realidad es que depende de los contextos socioculturales en la manera en cómo se le percibe a la persona con TDAH, ya que la cultura de los distintos entornos afecta en la percepción de la sintomatología, así como su percepción en personas con este trastorno. De igual forma, la cultura en donde se desarrollan se vuelve la base de las vivencias. (Díaz Megolla et al, 2013).

Así como influye el contexto sociocultural en la manera en cómo se percibe la sintomatología del TDAH, también puede influir en las estimaciones de prevalencia, tal y como retomaron Megolla et al (2013) o Polanczyk et al (2007) en donde se menciona que no se encontró una gran diferencia de prevalencia entre América, Europa, Asia y Oceanía, sin embargo, si existiendo estas diferencias entre Europa, África y Medio Oriente. La diferencia observada en los distintos continentes se relaciona a los factores socioeconómicos como los regionales o geográficas, que generan una variación en la realización de diagnósticos (Vasiliadis, et al, 2024), ya que al percibir diferente lo que es “normal” en cuanto a la conducta por la cultura, o lo que es característico del TDAH, puede afectar a las evaluaciones.

En el continente americano, existen diversas estadísticas sobre personas con TDAH, siendo la mayoría centradas en Estados Unidos, entre ellas, mencionan que el 11.3% de niños en ese país han sido diagnosticados con TDAH (Reuben, et al, 2024) y la prevalencia en adultos pasa a ser 4.4% (NIMH, 2023). En la misma fuente, también se puede observar algo muy

interesante, que no se encuentra en la literatura latinoamericana sobre el tema, y es que este mismo presenta diferentes estadísticas relacionadas con la edad, el sexo y el origen étnico tal y como se muestra en la Tabla 1.

Tabla 1. Porcentaje de niños en Estados Unidos con TDAH dependiendo de su sexo u origen étnico.

Edades	Sexo		Origen étnico		
	Masculino	Femenino	Afrodescend.	Caucásico	Hispano
5–11 años	11.3%	5.9%	8.8%	10%	6.4%
12–17 años	17.9%	10.4%	13.0%	17%	11.7%

Nota: Elaboración propia basado en Reuben, et al (2024).

Como se mencionó anteriormente, no existe este tipo de estudios que nos den la información sobre Latinoamérica o México de una manera tan definida, sin embargo, Diaz Megolla et al, (idem) menciona datos sobre países latinos, pero con los años más desactualizados, como Brasil que tiene una prevalencia de 18% en niños de primer grado en el año 2000, Colombia de 17.1% con edades de cuatro a siete años en 2001 y Venezuela de 7% en edades de 6 a 12 años en 2002. Mientras que, en México, existe la prevalencia de 1,128 casos por cada 100 mil personas según el Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME, 2019) de manera aproximada.

Sin embargo, no solo es importante conocer sobre las estadísticas sobre el TDAH, si no también que políticas existen entorno a este trastorno, a nivel mundial, se menciona de manera implícita la inclusión de las personas con TDAH en el ámbito educativo en la Declaración Mundial

sobre Educación para Todos (1990) en el artículo 3, Universalizar el acceso a la educación y fomentar la equidad:

Las necesidades básicas de aprendizaje de las personas impedidas precisan especial atención. Es necesario tomar medidas para garantizar a esas personas, en sus diversas categorías, la igualdad de acceso a la educación como parte integrante del sistema educativo.

En 2007, se realizó el primer consenso en Latinoamérica y declaración de México para el Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad en Latinoamérica (Barragán Pérez et al, 2008) en donde generan 14 conclusiones o acuerdos a realizar en cuanto al TDAH entre ellas mencionan: “Es necesario establecer y fortalecer la legislación que favorezca un diagnóstico y tratamiento oportuno sin discriminaciones.”

En la ciudad de Puebla se pueden apreciar pocas investigaciones relacionadas a TDAH en adultos, siendo la única la de “Prevalencia del diagnóstico probable de Trastorno por déficit de Atención con Hiperactividad sus síntomas, y variables asociadas en estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla” en 2016 (Vázquez, 2017).

2.2. El BINE y la LIE

El Benemérito Instituto Normal del Estado “Gral. Juan Crisóstomo Bonilla” (BINE) es una institución educativa pública del gobierno del Estado de Puebla, que fundamenta su reconocido prestigio de más de cien años de funcionamiento, en el fomento a los valores y la formación integral de los futuros docentes, siendo ampliamente reconocida a nivel regional, estatal y con proyección internacional.

Figura 1. Decreto de Creación de la Escuela Normal para Profesores.

JUAN CRISÓSTOMO

BONILLA, Gobernador constitucional del Estado libre y soberano de Puebla,

A sus habitantes, sabed:

Que por la Secretaría de la H. Legislatura, se me ha comunicado el decreto que sigue:

“Núm. 265. —El 5º Congreso constitucional del Estado libre y soberano de Puebla, decreta:

Art. 1º Se prorroga por cuarenta días más el plazo en que, conforme a la ley de 9 de enero del presente año, debe establecerse la escuela normal de profesores de instrucción primaria de esta capital.

Art. 2º Se destina el edificio conocido por ex-colegio de San Juan, para el establecimiento de la escuela normal de profesores, pudiendo el Ejecutivo hacer los gastos necesarios para ponerla en servicio, con cargo a la partida 292 del presupuesto vigente.

Art. 3º El Ejecutivo expedirá el reglamento y reformará de la manera más conveniente, el expedido en 2 de marzo de 1878, a efecto de ponerlo en consonancia con la ley de instrucción pública vigente.

El Gobernador hará publicar, circular y obedecer el presente decreto. Dado en el Palacio del Congreso. Puebla de Zaragoza, 2 de mayo de 1879.— MIGUEL A. SALAS, diputado presidente. —R. DOMINGUEZ, diputado secretario. —ANDRÉS ORTIZ, diputado secretario.”

Por tanto, mando se imprima, publique y circule y se le dé el debido cumplimiento. Palacio del Gobierno. Puebla de Zaragoza, mayo 4 de 1879.

JUAN CRISÓSTOMO BONILLA.

RAMON G. DAZA,
Secretario de Fomento.

Nota: Reproducción del original resguardado en el archivo histórico del BINE.

El BINE es considerado por la sociedad como una institución líder en la formación de docentes de educación básica en nuestro Estado y su valor más importante son los estudiantes que se forman en sus aulas. El 4 de mayo de 1879 se publica en el Diario Oficial del Estado el Decreto de Creación de la Escuela Normal para Profesores inaugurándose el 15 de septiembre de

1879 por el Presidente de la República General Porfirio Díaz la Escuela Normal para varones y en enero de 1880 la Escuela Normal para señoritas.

El 6 de enero de 1901 se inaugura el Edificio de la Escuela Normal de Profesoras. En septiembre de 1929 en conmemoración del 50 aniversario de la fundación de la institución se realiza el Primer Congreso Estatal de Educación. En el año de 1933 se crea el Escudo de la institución y junto con el Himno a la Normal, constituyen los símbolos fundamentales de la identidad del normalismo poblano.

Entre los años de 1951 y 1952 la institución tiene un gran impulso en su desarrollo, creándose en 1951 la Escuela Normal de Educadoras y la Escuela Normal de Educación Física y en 1952 Escuela Normal Vespertina, las Escuelas Secundarias Matutina y Vespertina y la Escuela Normal Superior y se traslada la escuela al edificio del antiguo Colegio del Sagrado Corazón de Jesús en la 11 sur y 11 poniente donde permanece hasta 1970.

En el mismo año, la institución se traslada a la Unidad Normalista, edificio construido ex profeso para albergar a todas las escuelas que componen lo que actualmente es el BINE; unidad que es inaugurada en 1979 y por oficio número 2158 de fecha 12 de septiembre de 1979, el C. Dr. Alfredo Toxqui Fernández de Lara Gobernador Constitucional del Estado, sometió a consideración del H. Congreso la iniciativa de Decreto para que se declare “Institución Benemérita” al Instituto Normal del Estado “General Juan Crisóstomo Bonilla”.

Un factor importante es la feminización de la educación Normal. El nivel de participación en las Licenciaturas en Educación tiene una predominancia femenina, lo que invita a revisar la gestión derivada de ello, así como las costumbres, prácticas y procesos característicos del género:

La feminización, como proceso que se distingue por la dominancia y tendencia de prácticas y actitudes en un campo de desempeño específico en relación al género femenino, permite entender cómo son esas prácticas y qué identidad tienen. La participación predominantemente femenina tiene implicaciones significativas en la formación inicial docente, sobre las cuales vale la pena profundizar. (Báez Chávez, 2014).

Con datos de inicio del ciclo escolar 2023–2024, se brinda servicio educativo a 9,068 estudiantes de diferentes niveles, a través de las 16 escuelas de Educación Obligatoria y de Educación Superior, todas ellas coordinadas por una Dirección General. Sin embargo, en el alcance del Sistema de Gestión para Organizaciones Educativas 21001, sólo contempla a la Dirección General y 6 Licenciaturas:

1. Educación Inicial (LEI).
2. Educación Preescolar (LEPE).
3. Educación Primaria (LEP).
4. Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria (LEAT).
5. Educación Física (LEF)
6. Inclusión Educativa (LIE).

Con respecto a los requisitos de la norma 21001 entre los que se incluyen el “5.1.3”, “7.2.2” y “8.1.3”, correspondientes a los “requisitos adicionales para las necesidades especiales de educación”, en el BINE se han aceptado estudiantes, profesores y personal con capacidades o necesidades educativas específicas, (como personas con capacidades específicas se consideran personas con capacidades diferentes de visión, capacidad auditiva, capacidad motora, así como

capacidades de aprendizaje acelerado), sin haberlo planeado de forma sistemática, adicional que no se considera esto en, profesores y personal administrativo ni en la planeación de los recursos necesarios para la atención de estas personas; sin embargo, se han hecho acciones para apoyar estas necesidades. En la actualidad se han identificado un porcentaje muy bajo de un dígito del total de la población. (BINE, 2024).

Asimismo, en el BINE se han aceptado estudiantes, profesores y personal con discapacidad, dentro de los cuales se consideran personas con discapacidad visual, auditiva, motriz e intelectual, así como superdotados, sin haberlo planeado de forma sistemática, cabe hacer mención que no se cuenta con especialistas en la materia para poder apoyar a estudiantes, profesores, personal administrativo y personal de apoyo, tampoco existen los recursos necesarios para la atención a estas personas; sin embargo, se han implementado acciones para apoyar a estas personas. En la actualidad se han identificado un porcentaje muy bajo del total de la población.

Sin embargo, una investigación previa sobre inclusión en el BINE entre estudiantes encontró como áreas de oportunidad “desafíos relacionados con la discriminación y otras formas sutiles de violencia en la institución. Un porcentaje significativo de estudiantes percibe que se excluye a compañeros debido a su condición o actitudes” (Ramos Hernández, 2024).

La Licenciatura en Inclusión Educativa trabaja actualmente con dos planes de estudios: Plan de Estudio 2022 (1º y 3º semestre) y Plan de Estudios 2018 (5º y 7º semestre) durante el ciclo escolar en curso 2023– 2024. Cuenta con una planta estudiantil de 90 alumnos entre los distintos semestres “A”, siendo estos 1º, 3º, 5º y 7º los cuales reciben clases en un horario de 7 AM a 3 o 4 PM, de la cual se ocupa una planta docente conformada por 30 docentes, 6 administrativos y 3 integrantes del personal de apoyo (BINE, 2022).

La misión de esta licenciatura es:

Somos una licenciatura comprometida con la formación disciplinar metodológica y didáctica inicial de profesionales de la educación, capaces de generar ambientes de aprendizaje inclusivos, para dar respuesta a la diversidad educativa, en un marco de equidad, pertinencia y calidad, basado en un enfoque humanista (LIE,2023).

Entre el campo laboral de la LIE incluye la posibilidad de brindar tutorías privadas o impartir, cursos, talleres o seminarios enfocados a la educación con enfoque en inclusión; dedicarse como maestros o asesorar a padres y madres de niños con necesidades educativas específicas, diseñar materiales didácticos para alumnos en la escuela regular, etc.

Como se menciona en la misión de la licenciatura (LIE, idem) su objetivo es que sus estudiantes puedan crear ambientes de aprendizajes inclusivos, sin embargo, resultaría interesante saber si los alumnos de esta misma se desarrollaron en ambientes inclusivos durante su historia académica y si actualmente la misma licenciatura da pie a ambientes inclusivos dentro del espacio de aprendizaje para las distintas capacidades y neurodiversidades que se puedan presentar, en este caso, para la población dentro de la licenciatura que tenga Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividad, que se estima un aproximado de tres a cinco estudiantes de los distintos semestres, aunque dicho diagnóstico no consta en los programas de atención especializada de tutoría ni de psicopedagogía.

El perfil de ingreso de la Licenciatura en Inclusión Educativa (SEP, 2022) requiere una sensibilidad ante la diversidad y la capacidad para aprender a aprender por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. Además, es esencial poseer la habilidad para buscar, sintetizar y transmitir información proveniente de distintas fuentes, utilizando pertinentemente diversos tipos

de lenguaje. La capacidad para solucionar problemas mediante métodos establecidos es crucial, al igual que la competencia para trabajar de manera colaborativa en el logro de metas y proyectos, lo que implica el reconocimiento y respeto a la diversidad cultural, de creencias, valores, ideas y prácticas sociales. El perfil de ingreso de la LIE también considera importante el interés por participar con una conciencia ética y ciudadana en la vida de su comunidad, región, entidad, México y el mundo. Finalmente, es vital la capacidad para comunicarse e interactuar con distintos actores en diversos contextos de acuerdo con sus características culturales y lingüísticas, así como el interés por realizar actividades de enseñanza.

La relevancia de una investigación sobre la población con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en la Licenciatura en Inclusión Educativa del Benemérito Instituto se puede abordar desde múltiples perspectivas. En primer lugar, al enfocarse en un contexto específico como el de Puebla, la investigación ofrece datos y análisis que reflejan las realidades y necesidades particulares de los estudiantes en esta región. Esto es crucial para desarrollar estrategias de apoyo que sean culturalmente relevantes y efectivas, proporcionando información detallada sobre la prevalencia y las características del TDAH en una población concreta, tomando como referencia los datos estadísticos presentados previamente en este apartado.

Para los docentes, esta investigación puede aportar una mejor comprensión del TDAH y de cómo se manifiesta en el ámbito universitario, si bien los resultados y conclusiones no pueden llevar a generalizaciones, se considera que los educadores podrían identificar prácticas pedagógicas que favorezcan la inclusión de estudiantes con TDAH y ayuden a reducir las barreras para el aprendizaje y la participación, mejorando el rendimiento académico de estas

estudiantes. Se considera que las Escuelas Normales tienen una vocación social, que puede resultar en un motor para la atención de la diversidad:

El logro de las competencias profesionales docentes es visto desde el enfoque socio-formativo, el cual se refiere principalmente al actuar profesional vinculado a la pertinencia para responder a las necesidades del contexto y atender en ese sentido la transformación de la realidad social. (Ramírez Hernández, 2018).

Para las estudiantes con diagnóstico o probable condición de TDAH pueden lograr una mejor comprensión de su condición, lo que incidiría positivamente en su autoestima y su capacidad para gestionar sus síntomas de manera efectiva. Además, la identificación de estrategias exitosas utilizadas por otros estudiantes con TDAH puede ofrecer modelos a seguir y herramientas prácticas para mejorar su desempeño académico y bienestar general. Esta investigación promueve la inclusión y la aceptación de la diversidad. Al aumentar la visibilidad y el reconocimiento del TDAH en la educación superior, se ayuda a reducir el estigma asociado con esta condición, promoviendo una cultura de aceptación y apoyo. Conocer mejor las experiencias y desafíos de sus compañeros con TDAH puede desarrollar una mayor empatía y solidaridad entre los estudiantes, fortaleciendo la cohesión del grupo y el ambiente inclusivo en el aula. Se considera que un mayor conocimiento y aceptación del TDAH puede contribuir a la creación de un entorno académico más comprensivo y adaptable, donde todos los estudiantes pueden prosperar. La investigación puede conducir a la adaptación de métodos de enseñanza, normas de convivencia y formas de evaluación que consideren las necesidades de los estudiantes con TDAH, haciendo que la educación sea más accesible para todos.

Capítulo III. Marco teórico

3.1. Antecedentes teóricos y estadística del TDAH

Este trastorno no es algo que se acabe de descubrir, ya que el primer registro relacionado al comportamiento de los niños, característico de la sintomatología asociada al TDAH fue descrito por primera vez por el médico Sir Alexander Crichton en 1789 (Ortiz y Jaimes, 2016), y no se llegaría al nombre o término actual sino hasta pasado bastantes años, siendo conocido a lo largo de los años como *defecto de control moral y falta de inhibición volitiva* en 1902 (Ortiz, y Jaimes, 2016) *disfunción cerebral mínima* en 1962 y *síndrome hiperkinético* en 1967 (Zaray y Padilla, 2019), llegando a la primera vez que se acuñó el término *trastorno por déficit de atención con hiperactividad* con la publicación del DSM-III (Orellana, 2012). El TDAH o trastorno por Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad es un trastorno de origen multifactorial, entre factores genéticos (Sepúlveda y Espina, 2021) y ambientales, definido en el DSM-V como un conjunto de características de los pacientes: hiperactividad, impulsividad e inatención, y a menudo presentan dos o tres de estas características (American Psychiatric Association, 2014).

De acuerdo a lo que mencionaba Hospital psiquiátrico infantil “Dr. Juan N. Navarro” (2020), en las páginas oficiales del gobierno es que la clasificación internacional de enfermedades de la Organización Mundial de la Salud (CIE-11) lo define como uno de los trastornos cinéticos que tiene la característica de un comienzo precoz, así como una “conducta hiperactiva con poca modulación, con déficit de atención y de habilidad para continuar tareas largas”, siendo así que no solo es un trastorno “fantasma” dentro de la población mexicana, si no que se conoce de manera general y se tiene información en las páginas oficiales para darlo a conocer a la sociedad del país.

El diagnóstico del TDAH suele ser en la niñez o en la adultez a través de la valoración de diversos especialistas con instrumentos de criterios como el DSM-V y el CIE-11, de igual forma, se realiza una evaluación clínica de la persona que incluya sus antecedentes familiares, historia obstetricia, historia del desarrollo temprano, exploración física y neurológica, antecedentes médico-quirúrgicos o de traumatismos craneoencefálicos, historia patológica y evaluación de los síntomas (Bastardas et al, 2015), estos elementos diagnósticos se utilizan tanto para adultos como para niños o adolescentes, aunque para un diagnóstico de una persona adulta también se utiliza el historial académico y los reportes escolares desde los niveles de educación básica hasta la superior, sin embargo, no todas las baterías o instrumentos distinguen una clasificación entre adultos y niños (DSM-V, 2014).

Con esta información, también es importante conocer la estadística de este trastorno a nivel mundial, según la OMS en la fundación UNAM (2019) la prevalencia de este trastorno es del 5% a nivel mundial y en México se estima que el 11.1% de la población entre 10 y 14 años tiene TDAH (UNICEF, 2022). Lo cual, aparte de proporcionarnos una cifra de este trastorno en el país también nos deja ver que no existe mucho diagnóstico en adultos, siendo que las cifras son únicamente en niños y mencionando que en la mayoría de los casos “perdura” hasta la adultez, lo cual podría explicarse ya que los adultos del día de hoy son los niños que crecieron en la época de 1980 y 1990, cuando apenas se iniciaba el esfuerzo de entender las discapacidades y trastornos que afectan el aprendizaje y, entre ellas, el TDAH, como menciona Ramos Quiroga, et al, (2006): “Durante más de 70 años, la investigación se ha centrado en la población infantil, ya que se entendía que el trastorno no se manifestaba en la edad adulta.”. Esto nos muestra que anteriormente no existía la necesidad de conseguir la estadística de las infancias con este trastorno en específico y mucho menos de los adultos que la pudieran tener.

De igual manera, al revisar la estadística nos damos cuenta de otro dato importante, la prevalencia de este trastorno en cuestión del género, ya que la prevalencia se presenta 3:1 entre niños y niñas (Valdizan et al, 2007), sin embargo, algo curioso ocurre cuando estas cifras se nivelan en la adultez (Ortega, Ariza y Riaño, 2015); con la ayuda de los criterios aplicados, los cuales pueden tener diferentes resultados en distintas personas (Ramos Quiroga et al, 2006), y aunque es cierto que el TDAH es de origen multifactorial, entre ellos los factores ambientales como se dijo anteriormente, también es un hecho que es congénito (de Carvalho, de Souza y Braga, 2012), por lo que es imposible que un gran porcentaje de las mujeres con TDAH lo hayan “obtenido” en la adolescencia y en la adultez, ya que no es algo que se crea de un momento a otro, si no es algo con lo que se nace, más bien es el hecho de un menor diagnóstico en el género femenino respecto a la diferencia de sintomatología presentada en la infancia, como presento el Instituto Mental de Salud Mental estadounidense en Valdizan et al, (2007).

3.2 Sintomatología y comorbilidades

Ahora, para poder conocer los síntomas del TDAH hay que recordar que el DSM-V lo divide en 3 subtipos: 1. TDAH con predominio del déficit de atención. 2. TDAH con predominio hiperactivo-impulsivo, y 3. TDAH de tipo combinado.

Si nos remontamos a lo que menciona Castellanos en Muñoz et al, (2006) sobre la teoría unitaria de la dopamina en el cerebro con TDAH es que existen inconsistencias en las regiones dopaminérgicas (neuronas que utilizan la dopamina como neurotransmisor), siendo la primera una hipofunción en el cíngulo anterior (parte del cerebro que conecta al sistema límbico con el neocórtex) que llega a producir un déficit cognitivo y en el núcleo caudado que produce el exceso de movimiento motor.

De igual forma en los textos de Muñoz (2006), como de Arnsten et al, (1996) modifican la teoría a una más noradrenérgica (neuronas que utilizan la noradrenalina como neurotransmisor), con la idea de que las anormalidades se encuentran en regiones noradrenérgicas, lo que llevaría a un déficit de la atención en la memoria del trabajo por la hipoactividad cortical y en el dorso lateral prefrontal y una sobre alerta debido a la sobreactividad de los sistemas subcorticales.

Por otro lado, se relaciona un déficit de las funciones ejecutivas en las personas con TDAH, entre ellos la inhibición del comportamiento, dentro de las cuales se considera la inhibición motora y la inhibición cognitiva (reacción del cuerpo a estímulos y filtración de información), la flexibilidad cognitiva (capacidad para ajustarse y adaptarse dependiendo de lo que se esté viviendo) y la planificación y organización de tareas, es decir, la capacidad para organizar una serie de acciones para un objetivo (Rubiales et al, 2016).

La literatura revisada, relaciona estas 4 partes del cerebro con la sintomatología de la clasificación de este trastorno, podremos ver que a pesar de que es mucha la sintomatología que la envuelve, y principalmente enfocada por la inatención, la sobre alerta (mala administración de información de los estímulos) y la impulsividad, siendo estas las principales ramas de donde se desprende diferentes indicadores del TDAH. En el caso de la niñez, estos son mayormente visibles en el ámbito académico por los docentes y en el contexto social por la familia, siendo algunos de los síntomas o indicadores del TDAH considerados en el DSM-V (2014):

Inatención: No prestar atención a detalles, mantiene poco tiempo la atención, Parece que no presta atención cuando se le habla, no sigue o termina tareas determinadas, presenta dificultad para organizar, sin interés en iniciar tareas largas, se distrae con estímulos externos no relevantes y

olvida actividades cotidianas. Hiperactividad: Juega con sus manos o pies, no sabe permanecer sentado, corre o, habla mucho, se muestra incomodo al estar quieto mucho tiempo y le cuesta mantenerse en una misma posición. Impulsividad: se mueve en situaciones no apropiadas, “piensa antes de hacer”, responde antes de que se le termine de preguntar, interrumpe conversaciones y muestra impaciencia.

Un aspecto importante respecto al TDAH es que presenta comorbilidad con otros trastornos ya que se va encontrando relación entre una y otra tanto en las bases biológicas como en las partes o mecanismos del cerebro relacionados y aunque la realidad es que la comorbilidad del TDAH se puede dar con otros muchos trastornos, los más frecuentes según Phend (cit. en Zuñiga y Durán, 2014) son:

Trastornos del Aprendizaje (46% versus 5%), Trastorno de conducta (27% versus 2%), Ansiedad (18% versus 2%), Depresión (14% versus 1%), Trastornos de lenguaje (12% versus 3%), Trastornos del Espectro Autista (6% versus 0,6%) y Epilepsia (2,6% versus 0,6%).

Y aunque suene bastante complicado que dos o más trastornos se junten, en realidad es bastante común que este trastorno no se presente de manera “pura”, por lo que, como menciona Souza et al, (2005) es más difícil conocer el estado puro del trastorno y sus características “limpias”, ya que no se sabe a ciencia cierta si en todos los estudios que se han realizado hasta la fecha han sido con personas con o sin comorbilidad.

3.3. TDAH en adultos

Aunque este trastorno se suele detectar en la niñez o incluso en la adolescencia, siendo el rango de edad entre los 3 hasta los 12 años (Mayo Clinic, 2021) ya que sus características suelen ser más notorias durante estas etapas (Brian, 2022), la realidad es que muchas veces la sociedad

piensa que este trastorno desaparece con la edad (Lagos et al, 2024), llegando a la etapa adulta de las personas sin este mismo, pero la realidad es que este trastorno se va adaptando a las características de la persona, hasta llegar a “disimularse” o a pasar desapercibida ya que permite que la persona adulta sea alguien “funcional”, tal y como mencionan Schoeman, Albertyn y de Klerk (2017) en Sepúlveda y Espina (2021): “va cambiando como la persona cambia, adaptándose y compensando las dificultades presentadas por el mismo a través de la elección de ciertos estilos de vida o carreras”.

Considerando los síntomas anteriormente mencionados, estos se ven modificados en la adultez, sin embargo, siempre siguiendo las mismas “ramas” o líneas de deficiencias, tal y como se puede observar en el estudio realizado por Ginapp et al, (2023) a un grupo de adultos jóvenes con TDAH:

Cuando oímos el nombre de “Trastorno por déficit de atención e hiperactividad” pensamos en que es un déficit general de la atención, sin embargo se reporta más como una desregularización de la atención, siendo que esta jamás está en un intermedio, lo cual sería normal, si no que normalmente se sitúa en los dos extremos: una dificultad enorme para concentrarse en una tarea en específico o, en su defecto, un gran índice de concentración y atención hacia una actividad o tarea en específico (llamado también *hiperfoco*) que llega a generar una pérdida de la noción del tiempo que se ha trabajado y pasando por alto necesidades fisiológicas básicas como comer o dormir.

De igual forma, se presentan los “facilitadores o barreras para enfocarse”, siendo algunos facilitadores de sentido común como el mantener un espacio de trabajo despejado y sin estímulos externos que puedan generar distracción, sin embargo, hay algunos como que las tareas sean

novedosas y llamativas o que la fecha límite para terminar la tarea este próxima que también son facilitadores para el enfoque de la atención a pesar de no ser tan mencionadas comúnmente.

Por su parte, el factor de impulsividad se divide por las maneras en cómo se presentan, siendo clasificadas entre menores o mayores, entre ellas, las menores se les puede identificar con que “hablan antes de pensar”, presentan impaciencia, compras compulsivas o interrumpen cuando están en una conversación.

Entre sus apariciones mayores, se puede ver que afectan no solo a su persona, sino también a terceros con acciones como el inicio y final de relaciones sentimentales de manera abrupta, mostrar comportamientos imprudentes, en el papel de acciones valientes o no pensadas. (Roizblatt et al, 2003).

Por último, la hiperactividad es una inquietud motora, y aunque esta suele ser en menor medida de la que se presenta en la niñez (UNIR, 2022), ya que ya existe la autorregulación de no pararse a la mitad de las actividades importantes, sin embargo, se puede ver movimiento en partes como los pies, piernas o manos de manera continua, así como una reacomodación en el mismo lugar actitudes que se vinculan con la impulsividad, como el interrumpir en las conversaciones o esperar turnos.

Aunque estos son los principales que se pueden vincular con los síntomas presentados en la niñez, la realidad es que a las personas con TDAH en la adultez se les ha podido visualizar otras dificultades, entre ellas la regulación emocional, existiendo alexitimia, lo cual complica que identifiquen sus propias emociones, también existe una expresión de las emociones mayor a la usual y una sensibilidad o miedo al rechazo (Ginnap et al, 2023), siendo estas carencias emocionales las que perjudican en el área social y afectiva de las personas con TDAH.

De igual forma se ha podido observar gracias a un estudio de Rogers, Dittner, Rimes y Chalder (2017) que las personas adultas con TDAH presentan una mayor fatiga que la que tendría una persona neurotípica, llevando así también a un peor funcionamiento. Como se ha mencionado anteriormente, el TDAH es un trastorno que no desaparece con el paso del tiempo, y así como en la etapa infantil se ve reflejado en el contexto escolar durante la primaria o la secundaria, también este se ve reflejado durante el periodo de la educación superior.

3.4. TDAH en educación superior

Al ser una transición importante el cambio de la educación básica y media superior (como primaria, secundaria y bachiller) a educación superior se pueden esperar un cambio en la estructura de cómo se manejan las cosas, siendo que en educación superior el contexto es más demandante en cuanto a actividades o tiempos de concentración, sin embargo, tiene una menor estructuración o implementación de reglas que suelen ser de ayuda para los alumnos con TDAH que se han adaptados a una rutina (Rubiales et al, 2021). Este cambio conlleva a que se asuma un mayor autocontrol para concentrarse, una mayor autonomía y toma de decisiones (Sepúlveda, V. et al, 2021).

En un estudio realizado a estudiantes de la licenciatura en psicología en la Universidad Veracruzana por Granados et al (2020) se pudo ver una persistencia a la deficiencia de atención y de la hiperactividad, se identificó “poca concentración, organización y autorregulación emocional para llevar a cabo hábitos de estudios que ayuden a un mejor desempeño académico”. Algo más que implica este cambio a la educación superior son la cantidad de estímulos que se desarrollan al mismo tiempo y que percibe la persona con TDAH, en este caso, al ser las aulas menos reguladas en cuanto a disciplina el ruido se vuelve mayor; y según Michalek (cit. en Sepúlveda et al, 2021), existe una menor captación de información visual cuando existe mucho

ruido, por lo que se requiere una regulación del sonido ambiental, sin embargo, esto es algo difícil de controlar en un aula y, por ende, afecta el rendimiento del estudiante.

Se debe resaltar que los adultos con TDAH compensan con ciertas acciones síntomas del mismo TDAH, lo mismo pasa con los universitarios, generando una compensación parcial con conductas rígidas y una gran autoexigencia de desempeño y organización (Ortiz et al, 2007), sin embargo, esto puede generar un desgaste mental en quienes lo realizan a largo plazo.

A pesar de que no existe como tal una estadística que nos diga el porcentaje de personas con TDAH que llegan a la educación superior, la realidad es que no es un porcentaje muy alto, y aun así, la población TDAH en educación superior suele estar identificado con un menor rendimiento conforme al nivel educativo (Ortiz y Jaimes, 2016) y con calificaciones menores a los estudiantes promedio. Y a pesar de eso, se estima que solo el 2% de los adultos con este trastorno consiguen un trabajo profesional, siendo comparado con una población sin este trastorno que tiene un porcentaje de 20% (Sepúlveda y Espina, 2021).

Algo que mencionaban Mondragón, Cardoso y Bobadilla (2017) es que en la actualidad no existe una relación entre los hábitos de estudios y el desempeño académico en los estudiantes de educación superior en México, esto mismo por los métodos de enseñanza, el contexto familiar o el contexto socioeconómico. Relacionando todo esto, influye en gran medida la manera en cómo se desarrolló el alumno con TDAH durante su historia académica por los niveles básicos de educación, así como los contextos que lo influyen para saber de qué manera va a compensar o diseñar estrategias que le acomoden con el fin de sobrevivir a la educación superior a pesar de las pocas probabilidades que demuestra las estadísticas para el futuro de las personas con TDAH.

Capítulo IV. Metodología de la investigación

4.1 Enfoque y alcances

Para esta investigación se trabajó con una metodología mixta, primero un tamizaje utilizando una encuesta, instrumento de autopercepción de sintomatología relacionada con el TDAH (cuantitativo); y, posteriormente, una vez identificada la población con diagnóstico de TDAH (o con probable condición de TDAH según su resultado en el instrumento de autopercepción) se organizó un grupo de discusión (momento cualitativo) para conocer y contrastar los testimonios de las participantes, que en ese momento tomaron la condición de Hablantes.

Para la primera parte de la investigación, se realizó un instrumento de autopercepción de síntomas relacionados con el TDAH [Anexo 1], validado por el psicólogo clínico José Juan Zamudio Díaz. Después de revisar el instrumento y dar recomendaciones, lo validó como un método de despistaje y no de diagnóstico a través de un escrito titulado “Justificación de test de autopercepción de síntomas relacionados con el TDAH” [Anexo 2]:

Con base en estas características, se define que el Test cumple con el propósito de detectar candidatos que pueden sufrir síntomas de déficit de atención, hiperactividad e impulsividad, dentro de lo que se considera un test de despistaje, que puede promover el interés para que la población conozca más acerca del TDAH. (Zamudio, 2024).

Este instrumento fue enviado a todos los estudiantes de la Licenciatura en Inclusión Educativa del BINE (independientemente del semestre que cursaran), durante el ciclo escolar 2023–2024, siendo una plantilla de aproximadamente de 90 estudiantes, de los cuales solo 39 respondieron el cuestionario.

Por la cantidad de respuestas que se obtuvieron en esta parte, se realizó un análisis de datos de manera cuantitativa para poder delimitar a estudiantes con diagnóstico o que se sintieran identificados con sintomatología característica del TDAH.

Como adelantamos al inicio de este capítulo, en el segundo momento de la investigación, una vez identificada la población consistente en cinco estudiantes de la LIE con diagnóstico de TDAH o con probable condición de TDAH según su resultado en el instrumento de auto-percepción, se procedió a la organización del grupo de discusión.

Se reunió información a través de un grupo de discusión con la utilización de una guía temática de elaboración propia [Anexo 3] con distintas preguntas basadas en los objetivos de investigación, con el fin de conocer las experiencias de vida de las estudiantes.

Este grupo de discusión duró aproximadamente dos horas y del que se obtuvo una transcripción en 78 páginas [Anexo 4], siendo esta parte considerada en donde se ocupó metodología cualitativa, ya que se buscó recolectar los datos de las experiencias de vida de las estudiantes con diagnóstico o probable condición de TDAH.

Posteriormente, se clasificaron los testimonios a través de una tabla con los subtemas [Anexo 5], en donde se clasificaron las experiencias más significativas, seleccionadas por la relevancia, reiteración y prevalencia en los relatos en las siguientes categorías: 1. Género. 2. Estrategias de organización. 3. Estrategias para prestar atención. 4. Consecuencias e impactos del TDAH. 5. Atención/trato recibido. 6. Regulación. 7. Beneficios.

4.2 Diseño de la investigación

El diseño de esta investigación combina un enfoque cuantitativo inicial para identificar a los estudiantes con síntomas de TDAH, seguido de un enfoque cualitativo para profundizar en sus experiencias de vida. La metodología mixta permite obtener una comprensión más amplia y detallada del fenómeno estudiado, integrando los resultados cuantitativos y cualitativos para proporcionar una visión holística del impacto del TDAH en los estudiantes de la LIE del BINE.

Para diseñar esta investigación se utilizó una metodología mixta, integrando métodos cuantitativos y cualitativos para abordar el tema del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en estudiantes de la Licenciatura en Inclusión Educativa del BINE.

En la fase cuantitativa, el objetivo era detectar candidatos que puedan sufrir síntomas de TDAH a través de un instrumento de autopercepción. Para ello, se utilizó una encuesta de autopercepción de síntomas relacionados con el TDAH [Anexo 1], validada por el psicólogo clínico José Juan Zamudio Díaz. La validación se justificó en un documento titulado “Justificación de test de autopercepción de síntomas relacionados con el TDAH” [Anexo 2]. Esta encuesta se envió a todos los estudiantes de la Licenciatura en Inclusión Educativa del BINE durante el ciclo escolar 2023–2024, alcanzando una población de aproximadamente 90 estudiantes, de los cuales 39 respondieron el cuestionario. Los datos recolectados se analizaron de manera cuantitativa para identificar a los estudiantes con diagnóstico o probable condición de TDAH.

En la fase cualitativa, el objetivo era conocer y contrastar los testimonios de estudiantes con diagnóstico o probable condición de TDAH, explorando sus experiencias de vida. Se

seleccionaron cinco estudiantes identificados en la fase cuantitativa. Para recolectar la información, se utilizó una guía temática de discusión [Anexo 3], elaborada en base a los objetivos de investigación. Se organizó un grupo de discusión con estos cinco estudiantes, que tuvo una duración aproximada de dos horas. La sesión fue transcrita, resultando en 78 páginas de testimonios [Anexo 4]. Estos testimonios se analizaron cualitativamente, clasificándolos en una tabla de subtemas [Anexo 5].

Las categorías de análisis incluyeron aspectos como género, estrategias de organización, estrategias para prestar atención, consecuencias e impactos del TDAH, atención/trato recibido, regulación y beneficios. Este diseño de investigación combina un enfoque cuantitativo inicial para identificar a los estudiantes con síntomas de TDAH, seguido de un enfoque cualitativo para profundizar en sus experiencias de vida. La metodología mixta permite obtener una comprensión más amplia y detallada del fenómeno estudiado, integrando los resultados cuantitativos y cualitativos para proporcionar una visión holística del impacto del TDAH en los estudiantes de la Licenciatura en Inclusión Educativa del BINE.

4.3. Caracterización de informantes

Para el propósito de esta investigación, se centró la búsqueda de la población en estudiantes de la Licenciatura en Inclusión Educativa del BINE de cualquiera de los semestres cursantes (2º, 4º, 6º y 8º) en el ciclo escolar 2023–2024, iniciando con un proceso de búsqueda en toda la licenciatura con el fin de filtrar a las o los estudiantes que presenten características correspondientes al TDAH o, en su defecto, que ya presentaran un diagnóstico. Este proceso de filtración fue a través

del primer instrumento aplicado, el cual fue el “Test de autopercepción de síntomas relacionados con el TDAH”.

Posteriormente, la población con la que se siguió trabajando se centró únicamente en cinco estudiantes de la licenciatura que, a pesar de presentar varias características del trastorno en el primer filtro, también contaban con el diagnóstico correspondiente al trastorno que se investiga.

Al conseguir esta información, la población filtrada se mostró de manera voluntaria, dispuesta a colaborar compartiendo sus historias de vida y los aspectos tanto positivos y negativos que se pudieron ver relacionados por características o sintomatología del trastorno, por lo que participaron de manera activa durante el grupo de discusión.

A partir de la aplicación del test mencionado se le comentó a los participantes que la información que compartieran iba ser tratada de forma confidencial y solo con fines de investigación, de igual manera, al momento del grupo de discusión con las 5 estudiantes, esto se les volvió a repetir nuevamente. De igual forma, se les pidió la misma confidencialidad para la información que compartieran las otras participantes, generando un clima de confianza para compartir. La población se compone de [Ver Tabla 2]:

Tabla 2. Estudiantes de la Licenciatura en Inclusión Educativa participantes en el grupo de discusión.

Hablante	Género	Edad	Diagnóstico TDAH	Comorbilidades
Hablante 1	Femenino	20	11/12 en atención 12/13 en impulsividad 9/10 en hiperactividad 6/6 en consecuencias 4/5 en contextos*	Depresión Ansiedad
Hablante 2	Femenino	21	Con diagnóstico previo	Ansiedad
Hablante 3	Femenino	21	Con diagnóstico previo	Ansiedad y TOC
Hablante 4	Femenino	24	Con diagnóstico previo	Ninguna
Hablante 5	Femenino	22	Con diagnóstico previo	Ansiedad

Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del test de autopercepción de síntomas relacionados con el TDAH a falta de la realización de un diagnóstico.

4.4. Técnica, instrumento de acopio y método de procesamiento de datos

Durante esta investigación se utilizaron distintos instrumentos, siendo el primero el test de autopercepción de síntomas relacionados con el TDAH basado en la batería de preguntas de la Entrevista Diagnóstica del TDAH en adultos DIVA-5 (Kooij, Francken y Bron, 2019). Este test es un cuestionario que aborda diversos síntomas relacionados con el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y que busca que sea realizado de una manera individual y honesta.

Este mismo incluye preguntas sobre el uso de medicamentos específicos para el TDAH, tratamientos previos psiquiátricos o terapéuticos, la presencia de diagnósticos relacionados, así

como la evaluación de síntomas en áreas clave como atención, impulsividad y hiperactividad, con un formato que permite la selección múltiple de distintas opciones. El instrumento también indaga sobre las situaciones específicas en las que el individuo enfrenta estos síntomas, proporcionando una visión integral de su experiencia y necesidades en relación con el trastorno.

Como una doble funcionalidad, el test también buscaba promover un interés en la comunidad, por lo que se incluyó un mensaje en la introducción: “El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, lo que quiere decir que se nace con el, por lo mismo, para poder contestar este test, debes considerar los indicadores cuando eras un niño y en la actualidad (los síntomas deben haber sido frecuentes mínimo durante los últimos 6 meses).”

Dada la naturaleza delicada de la información presentada y el riesgo de ser percibido como un instrumento de autodiagnóstico, el instrumento enviado por Google Forms y respondido por 39 estudiantes, presentaba el siguiente mensaje de advertencia:

Recuerda que el autodiagnóstico no es algo bueno, y como estudiantes de la licenciatura en inclusión educativa debemos tomar con la seriedad adecuada este tema, por lo mismo, se sugiere la consulta clínica profesional para tratar de manera personal los temas presentados. Consultar el Anexo I, correspondiente al Instrumento de autopercepción de síntomas relacionados con el TDAH.

Este mensaje tiene el fin de reiterar que este trabajo de investigación no buscó en ningún momento realizar el diagnóstico de alguno de los alumnos de la LIE. Por el contrario, busca ayudar a las personas a través de la retroalimentación, la información y la orientación a quienes lo requieran, respecto a dudas de autopercepción de la sintomatología relacionada con el TDAH.

Como se mencionó anteriormente, al tener un grupo determinado de cinco estudiantes para el grupo de discusión, se realizó un guion de entrevista que contenía varias preguntas divididas

entre distintos subtemas, como infancia y adolescencia, etapa escolar, vida universitaria e impactos en la vida. En estas categorías se englobaron preguntas temáticas para comenzar el diálogo, permitiendo compartir experiencias respecto a estrategias de organización y atención, estrategias de autorregulación, vida social, relación con la autoridad y relaciones familiares.

A pesar de ser un guion de entrevista, la finalidad era guiar la conversación al ritmo que fuera fluyendo, sin tener que seguir una línea directa de preguntas. De igual forma, se pidió a las estudiantes participantes su autorización para grabar el tiempo de trabajo con el fin de recopilar la información sin perder detalles relevantes, a lo cual aceptaron.

Además de esta técnica de recolección de información, también se hizo la transcripción del audio para poder movilizar más la información obtenida. Para mantener la privacidad de las estudiantes, se les asignó el nombre de “La Hablante” y un número para distinguir las experiencias compartidas por cada una.

Al terminar la transcripción, se resaltaron las ideas claves que iban sobresaliendo, utilizando un patrón de colores sobre los distintos subtemas a trabajar, los cuales se organizaron dividiendo en:

1. Roles, trato especial, ayuda.
2. Estrategias de organización.
3. Estrategias de atención.
4. Consecuencias (impacto).
5. Trato ante diagnóstico
6. Regulación

7. Beneficios

Para terminar de recopilar y analizar la información, se realizó una tabla en donde las ideas claves mencionadas por las estudiantes se fueron clasificando según los subtemas mencionados anteriormente. Un fragmento de esta tabla se puede consultar en el apartado Anexos. [Anexo 5].

Capítulo V. Análisis de los resultados

5.1 Resultados obtenidos

En un espacio prestado por el Área Sustantiva de Investigación, se dispuso de una mesa redonda con 7 sillas. Durante dos horas estuvieron 5 alumnas de la Licenciatura en Inclusión Educativa del BINE compartiendo experiencias relacionadas con la vivencia con TDAH, siendo guiadas por diferentes preguntas y la intervención de la autora, docente en formación Juliette Murillo Vinay, bajo la observación no participante del docente Luis Ricardo, buscando abarcar las distintas categorías de análisis mencionadas anteriormente.

La población de estudiantes con diagnóstico de TDAH o probable condición de TDAH, según el resultado del test de autopercepción de síntomas relacionados con TDAH basado en el instrumento DIVA-5 es de 5 estudiantes mujeres, en una población total de 90 estudiantes en el ciclo escolar 2023–2024. Es decir, el 5.5% del total, es decir, por encima del rango estadístico esperado para adultos, calculado por el *Institute for Health Metrics and Evaluation* (2018) que estimó la incidencia mundial de adultos con TDAH en 1128 por cada 100 mil habitantes; la cual, estimada en términos de porcentaje representa el 1.128%. Esto es, la incidencia de TDAH en estudiantes de la LIE del BINE es 4.38 puntos arriba del rango estimado de población adulta.

Durante la sesión las participantes, quienes a partir de ahora se llamarán “Hablantes”, presentaron distintos comportamientos e incluso adoptando otras posiciones para sentarse de una manera no normal o regular; la Hablante 1 mostró bastante interés para platicar pero con movimientos de mano frecuente e inicio a pintar y dibujar en distintas hojas, La Hablante 2 mostró bastante movimiento e interacción con objetos a su alrededor (la funda del celular, plumas, cucharas y servilletas), e incluso llegó a pintar sobre los vasos de café que se habían proporcionado.

La Hablante 3, por su parte, tiró repetidamente el café sobre la mesa, los documentos y los celulares, aunque también mostró una actitud participativa y entusiasta, mientras que las Hablantes 4 y 5 mostraron un comportamiento bastante tranquilo, incluso con un aspecto de apatía al inicio, sin embargo, fueron abriéndose sobre sus experiencias al paso de la conversación. Los testimonios obtenidos a partir del grupo de discusión se dividieron en 7 categorías de análisis: 1. Género. 2. Estrategias de organización y de atención. 3. Regulación 4. Atención, trato recibido 5. Consecuencias e impactos del TDAH.

5.1.1. Género

Se encontraron coincidencias que sugieren un trato diferenciado por género, así como características particulares en las maneras de vivir, ser percibidas, etc. de las estudiantes con TDAH debido a su identidad como mujeres. Hablante 1 refirió: “mi hermano es la dupla de mi mamá, o sea (...), mi mamá y yo no congeniamos mucho, ella siente que (le) estoy mintiendo”

De igual forma y con referente al trato en la familia, La Hablante 1 (...) comentó “Igual mi mamá y mi papá, siempre para ellos he sido como la rarita, de hecho, en mi casa me dicen que soy la loca”, siendo categorizada con el termino de “loca” por el comportamiento que tiene relacionado al TDAH, por lo que se le terminó juzgando y etiquetando dentro de su contexto familiar. De igual manera, no fue la única vez que se refirió este tema, siendo que también en el contexto escolar la familia la tachaban de “loca”, como refiere nuevamente La Hablante 1: “Y mi mamá dijo no, es que está loca, déjela, ignórenla.”, esto ocurrió cuando le solicitaron a los padres de familia de la Hablante asistir a la escuela, donde les informaron las dificultades y necesidades, así como los apoyos que estos mismos requerían en la escuela secundaria.

Algo que también se llegó a mencionar fue el hecho de que suelen ser acusadas de querer pelear por la poca regulación de su tono de voz que es consecuencia del TDAH, tal y como dice La Hablante 4 “decían: es que siempre quiere pelear y siempre yo quiero dar mi opinión. Era como es que no estamos peleando, solamente estamos hablando. No pelees. Entonces cuando estaba yo hablando y si algo no estaba como bien, pues yo empezaba ya a gritar y era como ...”.

De igual manera, La Hablante 5 comenta una parte de una conversación que tuvo en su contexto familiar "Estás gritando. No me grites. Es que intentas pelear conmigo. Si estás inconforme, pues dímelo, pero no me grites".

Por su parte, La Hablante 3 mencionó: “Es que piensa que gritamos, pero no gritamos”, mientras La Hablante 5 coincidió: “normalmente parece que gritamos” dando un claro ejemplo a la mal interpretación en las relaciones sociales, en este caso, la regulación de tono es algo de difícil control para las personas con TDAH, sin embargo, suele ser común que se genere la etiquetación a las mujeres de “querer pelear” sin considerarlo como alguien expresando su punto de vista y esto mismo termina con una generalización de la etiqueta “una niña que quiere pelear”.

Un tema importante que toco La Hablante 4 fue el diagnóstico de TDAH en su hermano sobre el de ella, debido a las diferencias que presenta este trastorno en cerebros femeninos y masculinos “Y es lo que le costó trabajo al psiquiatra detectar, (...) decían ella es muy callada y así.”, comentando que incluso para el especialista, fue más difícil detecta el trastorno en ella de pequeña a comparación que a su hermano por la falta de la actualización de los instrumentos de detección en materia de genero al considerar las diferencias entre los cerebro masculinos y femeninos con este trastorno.

En esta misma categoría, podemos agregar que algunos Hablantes establecieron una caracterización genérica a la inclinación compartida hacia el cuidado, desear cuidar a las y los demás. Por ejemplo, Hablante 5 se refirió a un “Instinto materno” nombrado por sus compañeros de grupo “X dijo "es que es la mamá de todos", por tener características de empatía con sus compañeros, tal y como vuelve a referir “yo siento que si. Bueno, es que igual yo soy mucho de procurar a mis amigos (...) No, eso igual me ha traído muchos problemas, porque hay veces que las personas sienten que me meto mucho en su vida”.

La Hablante 3 también simpatizó con este pensamiento, mencionando “Bueno, a mí me pusieron como el que es mi instinto de mamá, de cuidar a los demás compañeros. Entonces, por ejemplo, yo soy muy servicial con (...) mi compañera X. Pero es como esta parte de intentar ser servicial con el colectivo. Yo siento que soy muy empática entonces, claro que es como esta parte de querer cuidar y proteger a las personas”

Sin embargo, esta característica sobre el ser servicial también influyo de manera negativa en La Hablante 1 en su contexto escolar al ser catalogada como “la mamá de los pollitos”, e incluso llegando a ser excluida por sus compañeros por este mismo apodo: “Porque me dijo que era la mamá de los pollitos (...) Pero la maestra X cuando con problemas que tuvimos me dijo eres la mamá de los pollitos y todo mi salón se enteró y ahora es como que ya no me hablan y es como que ya me ignoran”.

En este apartado podemos ver cómo es que el género de las estudiantes de la Licenciatura en Inclusión Educativa con –posible– diagnóstico de TDAH puede llegar a influir respecto a su diagnóstico, centrándose principalmente en cuatro problemáticas:

1. Relaciones familiares: Existiendo diferencias en la comunicación generando malentendidos e incluso llegando a señalarla con el fin de humillar.
2. Relaciones con la autoridad y comunicación: Problemas en el contexto escolar al ser etiquetadas y juzgadas por características de la sintomatología del TDAH.
3. Detección y diagnóstico: Debido a la falta de estudios en mujeres con TDAH, su detección se vuelve más complicada.
4. Estereotipos relacionados a expectativas de género: Siendo señaladas por acciones asociadas a un género y buscando excluirlas o catalogar.

5.1.2 Estrategias de organización y de atención

Uno de los temas más importantes a trabajar durante el grupo de discusión fue sobre las estrategias tanto de organización como de atención, entre ellas el manejo del espacio, en específico en la manera cómo se ordena, existieron diversas opiniones que comentaban la dualidad de la limpieza en el trastorno, mencionando la necesidad de escombrar de una manera en específica, aunque también “Es que es desorganizado, pero a tu forma organizado” (Hablante 3).

Una de las ideas que se repitió fue el hecho de cómo se acomodan las cosas de una manera específica, La Hablante 2 comentó “Yo hace poco ordené las tazas de mi casa (...) y hasta adelante unas tazas que tenían de Disney y siempre se acomodan. (...) me gusta cómo se ve, que se vea blanco adelante”, dando énfasis a su idea, posteriormente comentó “yo antes era muy perfeccionista”.

En cuanto a la organización esquemática, también La Hablante 1 mencionó “saqué todos los plumones a la mesa y nada más se voltea (la maestra) y me dice qué haces digo es que

necesito que estén bien”, al igual que La Hablante 4: “Porque yo hago la limpieza de mi casa y me gusta que así se quede, como yo lo puse, así se quede” aunque también menciona sobre el desorden “pero en mi cuarto está hecho un caos, está hecho un completo desorden.”.

Incluso, con el tema de la organización se observó que La Hablante 3 presenta un orden en específico para la limpieza: “Quería empezar con la ropa primero, no está como amontonada entonces pues justo así ya me siento como más tranquila y lo veo como más ordenado, ya tengo la intención de ordenarlo, pero también (si) está muy desordenado, me siento triste de que está desordenado”. Empatando con la idea de que el desorden afecta con las emociones, La Hablante 4 menciona su experiencia al ser sorprendida con su cuarto limpio: “Y me quedé así, dije *chin*, ahora voy a tener que tener el cuarto ordenado.”

Hasta este momento, las estrategias de organización de las participantes han sido bastantes similares, sin embargo, al hablar sobre estrategias de estudio o relacionadas a la escuela, estas mismas se volvieron muy diversas, iniciando con La Hablante 1 que comentó sobre la poca necesidad de estudiar “en clases, yo no estudio, no me gusta. Pero con todos los profes siempre me pasa que se me olvida el tema, pero empiezan a hablar de eso y yo ah, cierto.”, reforzando la idea con una situación que le paso en el contexto escolar al hablar sobre una exposición “porque nadie de mis compañeros aprendió el tema y nadie tocó las palabras que yo necesitaba y fue como de y ahora que hago?”

Siguiendo con el contexto escolar, La Hablante 5 comentó sobre su organización respecto a trabajos hechos en equipo “Y soy mucho de los que si no me gusta, digamos, las diapositivas o cosas así, las quiero cambiar, pero igual voy a crear un conflicto, entonces mejor las dejo así y pues tengo que respetar también la opinión de los demás, por ello las considero y ya no me

toman.”, al igual que La Hablante 3: “Es que es el doble trabajo, por ejemplo, yo a fuerza tengo que hacer diapositivas (en los trabajos en equipo) o algo para yo entender el tema, entonces hago doble trabajo obviamente entonces y es más pesado para para ti igual como dice ella”.

Algo que también se mencionó es sobre los tiempos de trabajo, en específico, en horarios del día en donde se puede visualizar una mayor atención, tal y como menciona La Hablante 5 “pero porque me concentro más en hacer mis tareas a partir de las 11 a las 12:00 p.m.”, siendo explicada posteriormente por ella misma al comentar “Entonces creo que es más por el ruido y mi concentración” y que, coincidió con el pensamiento de la Hablante 4: “solo me concentro a las 12:00 p.m. 11:00 p.m”.

Aunque lo de los horarios no fue lo único que se mencionó, sino que también se comentó sobre los tiempos extendidos de trabajo, mencionando así el tiempo de las clases en la licenciatura “¿Qué es eso de 2 horas seguidas? Es un asco, o sea, de verdad.” (Hablante 1)

Al mencionar la concentración, también se mencionó sobre un sentimiento espontáneo de interés por trabajar en cierta actividad (como el hiperfoco), como el ejemplo que menciona La Hablante 4: “de la nada es como me dieron muchas ganas de hacer mi tarea, apago la tele, apago todo y me pongo a hacer tarea y después, (...) es como de me dieron ganas de escombrar mi cuarto y saco todo, lo limpio, aprovecho, limpio y lavo y todo, entonces es.”

De igual forma se mencionaron estrategias de atención de una manera más notoria en los contextos escolares y que, a diferencia de las estrategias de organización, esta vez las respuestas se unificaron más de una manera involuntaria.

La Hablante 1 comienza contando su experiencia en la etapa de la secundaria, en donde un docente conoció sobre su condición y busco estrategias para apoyarla: “el maestro se dio

cuenta de esto, a todos los maestros les dijo y todos los maestros me hacían actividades diferentes y era como”, de igual forma, La Hablante 3 comenta una estrategia similar que han tenido los maestros con ella, ahora en nivel licenciatura: “ahora me toca la cabeza y me hace así y ya me pregunta o trata de buscarme la mirada y así y eso como que si me incomoda la verdad pero le pongo más atención”, sin embargo, como se puede ver con las experiencias de las distintas Hablantes, el hecho de que los maestros busquen estrategias para captar la atención de los alumnos pueden ser oportunas y positivas, o como en el segundo ejemplo, pueden llegar a incomodar a los estudiantes.

Estas estrategias de atención fueron realizadas por los docentes hacia los alumnos, sin embargo, también existen las propias estrategias de atención que los mismos Hablantes han podido implementar, en este caso, un factor que se repetía bastante es el tener que realizar dos actividades con el hecho de poder prestar atención, aun existiendo una diversidad de actividades o acciones, siendo algunas como la música con La Hablante 4: “Entonces me concentro como más en esa ese aspecto. Y me pasa mucho, no, luego escucho música y leo y así me concentro” o, como el caso de la Hablante 3, el utilizar materiales para mantener las manos activas: “yo imprimo dibujos y los coloreo, y me paso toda la clase coloreando y como que le presto un poco de atención”

Como conclusión de este apartado, se logró ver más similitudes en cuanto a las estrategias de atención, mencionando algunos influidos por agentes externos como los apoyos de los docentes en cuanto a la metodología de trabajo, y algunos, omitiendo la parte externa y necesitando tiempos a solas, tal y como los lapsos de hiperfoco, los horarios de atención y el realizar actividades secundarias para enfocarse.

En cuanto a estrategias de organización, se pudo observar la manera en que la organización personal de las cosas influye en su aspecto emocional, al tener una manera de reaccionar ante un acomodo diferente al suyo, sin embargo, si observo una gran diferencia entre estrategias de organización escolar, variando entre la memoria y estilos de aprendizaje.

5.1.3. Regulación

Se pudo observar un factor en común en cuanto a la autorregulación, siento este el tener a alguien que realice esta función para poder mantenerse enfocados, tal y como mencionan varios participantes, entre ellos La Hablante 4 “tengo una amiga. Por eso tengo un amigo, porque es mi autorregulador.”

De igual forma, La Hablante número 2 sigue el hilo de esta idea al comentar sobre su compañera que también presenta TDAH: “pues de alguna forma entre las dos nos regulamos”, al igual que La Hablante 3 “Mi persona segura es X (para) mí. Y entonces este consejo, yo, dice ella, les digo que es todo lo contrario a mí, pero es la persona que más me puede regular.”, por su parte, La Hablante 6, hace mención de su situación: “Yo necesito que alguien esté sentado junto a mí, pero sin hablarme”

No solo se ve en el contexto escolar esta forma de autorregulación, sino que también se menciona que es vista en otros entornos, como menciona La Hablante 4 “luego estoy con mi novio y él, o sea, está ahí, yo luego hago tarea o así pero sí”. De igual forma, La Hablante 2 continúa la idea mencionando sobre su experiencia con su pareja: “(buscar) algo que tengo en el teléfono, me voy y me pongo luego a jugar y estoy aquí jugando y nada más me voltea a ver y

me dice apúrate y ya lo deajo y sigo. Entonces eso a mí me ha ayudado mucho porque no, yo antes era de mejor ya no y cierro y lo deajo y ya no hago nada.”

Este tipo de regulación puede no ser del todo positiva al también presentarse con características típicas de la impulsividad del TDAH que pueden llegar a lastimar a alguna persona “Antes le pegaba a X. Si no como que me daba como ansias” tal y como mencionaba La Hablante 2.

Siendo más un tipo de regulación asistida que propia, se puede observar que coincide entre varios participantes el hecho de tener a alguien que los ayude con este proceso, sin embargo, también se mencionó sobre como logran esta regulación de una manera más independiente, como menciona La Hablante 3 “No les pasa que a veces se aprietan la cabeza, o que tiene que sostener algo”.

Como se mencionó anteriormente, también se llegó a comentar sobre estrategias de autorregulación más agresivas, entre ellos los que menciona La Hablante 3 “lo del cutting, [...] entonces yo no me cortaba, sino que me la rasguñaba. [...] Me corté el cabello como niño en la madrugada”, las cuales también muestran características relacionadas a la impulsividad.

Una similitud que se pudo observar a lo largo de este apartado fue la dependencia, en cualquiera de los contextos (tanto escolares, como sociales) en la realización de diversas actividades, de una tercera persona con el fin de ayudar a la función de regulación, enfocándose en mayor medida en cuanto a la atención, incluso llegando a comentar sobre la ayuda mutua entre personas con diagnóstico –o posible– de TDAH para la función de la regulación. En el caso de la autorregulación, mencionaron estrategias que podían incluso ser consideradas negativas, debido

a que implica la autolesión como los rasguños o los golpes, como una manera de regulación emocional.

5.1.4 Atención y trato recibido

Una de las problemáticas que comúnmente enfrenta una persona con TDAH es la manera en la que va a reaccionar la gente ante su diagnóstico, por lo mismo, este tema salió a relucir durante las intervenciones de las participantes, basadas en su experiencia en el contexto social y en el contexto escolar.

La Hablante 3 habla sobre su experiencia al comentar sobre su trastorno en la licenciatura “dice [la maestra] que no tienes nada, y le digo si tengo, pues estoy medicada con dos pastillas (...) y dice [la maestra] no, es que no tienes nada, yo no te veo y así, no de nada, pero así muy groseramente, muy enojada, afirmando, le digo no, pues si quiere le traigo, mi constancia donde dice me dice: sí, necesito eso, una copia y la copia de tus medicamentos. Y yo le dije ni en otras escuelas, ni en primaria me lo pedían como para ahorita en universidad que me lo pidan.

Siguiendo esa anécdota, menciona que “Como que el trato empezó a ser diferente. Ni en los tres años que llevo aquí me trataron así, pero ahora sí me están tratando así, Incluso me piden más cosas. (...) Maestros que no me conocen ya me exigen más cosas de las que jamás han hecho. Sí, es muy incómodo”

Por su parte, La Hablante 6 también comentó una experiencia sucedida con una maestra en la licenciatura: “no, tú no tienes TDAH, yo no te creo eso, yo no te lo puedo creer, o sea, ¿cómo vas a tener tu TDAH? No, no tienes”

No solo es el momento en donde se tiene el diagnóstico, si no que el trato se vuelve diferente después del conocimiento de este, como se demuestra en un comentario que le dice una maestra a La Hablante 4 “es que ya participó (La Hablante). Sí, sí lo he visto, ya vi como si te puedes controlar y regular y puedes poner atención”.

De igual manera, la interpretación de las acciones realizadas por las alumnas cambia en la perspectiva de los maestros al momento del diagnóstico, como menciona La Hablante 2: “yo soy de tener cosas en la mano y me dijo sí, pero es una falta de respeto para tu profesora”.

Incluso el hecho de que se conozca el diagnóstico no significa la exposición del mismo frente a terceros, así como la generación de comentarios hirientes, tal y como menciona La Hablante 1 su experiencia con otro maestro de la licenciatura: “(que) no tengo buen desarrollo motriz, entonces por eso no (prestó) atención en su clase y por eso me distraigo fácil. Luego así me dijo, porque sacó de que nunca gatee”.

La Hablante 2 menciona un punto bastante importante que es el cómo esto afecta de manera emocional a las estudiantes “justo esta parte de cuando se llegan a enterar tratan diferente a las personas, pero cuando no son súper déspotas, entonces me parece como muy triste eso, la verdad.”

En este apartado, se puede observar que existe una distinción entre como se ve la reacción de los contextos ante el diagnóstico y que, por subsecuente, de qué manera afecta a las estudiantes con TDAH. Pasando primero por el cambio de las actitudes de las personas al enterarse del diagnóstico (en el caso de las estudiantes que si lo tienen), principalmente visto en los docentes durante su etapa escolar en la Licenciatura en Inclusión Educativa y lo cual llevó a experiencias

negativas relacionados con los docentes, en donde el cuestionar el diagnóstico o empezar a tratarlas de manera diferente. Y, posteriormente, la afectación emocional en las estudiantes, llegando a resaltar emociones como la tristeza y el impacto negativo en la autoestima.

5.1.5. Consecuencias e impactos del TDAH

Aunque durante los otros temas se habían mencionado diferentes consecuencias que tienen las participantes, existiendo algunas más personales, sociales y escolares, en el aspecto personal, muchas Hablantes pudieron coincidir en el descuido tanto en las actividades como con los objetos por ejemplo, La Hablante 3 comentó: “Pero sí tiendo a ser muy torpe, a romper las cosas, a tirarlas, a caerme, a pegarme por accidente con las cosas y es muy estresante”, simpatizando con su experiencia, La Hablante 1 mencionó “eso sí para que vean, yo no puedo con cosas que se me pierden. Se me perdieron los audífonos en el *gym*, no, la credencial de la escuela, este, mi chamarra, los *toppers*”, de igual manera, La Hablante 4 también comentó su experiencia “Y antes era como es que tú no cuidas las cosas, (...), siempre las pierdo y es como no, pues es que no es como mi intención hacerlo, uno se me olvida y ya ahorita”.

Por su parte, La Hablante 2 mencionó sobre el tema del cuidado del dinero “en serio no puedo tener dinero en efectivo, me lo gasto, pero si lo tengo en la cartera, en mi tarjeta, soy más consciente para poder comprar” a lo que La Hablante 6 pudo compartir una idea similar “Y si gasto lo de la tarjeta no gasté en las galletas, porque es en la tarjeta y no me voy a dar cuenta. Y ahí está el descuento.”.

Siguiendo la línea del cuidado de las cosas, los Hablantes pudieron coincidir en un mal manejo del tiempo: “a veces siento que no me da tiempo.” (Hablante 4) y “El mío [Horarios de sueño] es horrible” (Hablante 2)

En un entorno social, también han existido varias consecuencias, entre ellas, malas interpretaciones en interacciones con diferentes personas en los contextos en los que se relacionan, tal y como menciona La Hablante 3 “Bueno, a mí me ha pasado muchas veces que hago comentarios muy groseros. Bueno, se interpretan groseros”.

Teniendo una experiencia similar, La Hablante 2 comenta: “pero ni siquiera fue como de grosería, fue como ay, maestra, pues es no sé. Y yo, pero ni le estaba faltando el respeto, ni dije nada grosero. Y empezó a decirme como ¿tienes algo conmigo? ¿Te pasa algo? ¿Tienes algún problema?”

Otro aspecto en el que se pudo observar las consecuencias de características del TDAH fue en la realización de acciones impulsivas, iniciando por La Hablante 3: “les juro que yo en mi mente yo dije: Pues no es mi culpa. Y lo dije en voz alta”, siguiendo con su narrativa, nos comenta que tuvo un incidente con una docente por lo que dice un comentario en voz alta, sin embargo, ella misma comenta lo que sintió posterior a que pasara la situación “Es muy incómodo porque estás con la adrenalina en el momento en que piensas que lo estás haciendo bien, pero en el momento en que analizas lo que hiciste”.

La Hablante 2, de igual forma, comenta sobre la situación de la Hablante anterior al reflejarlo con su experiencia propia “es muy impulsivo en la manera en la que hable igual, o sea, dicen las cosas sin pensarlas”

En el contexto escolar, se pudo visualizar las llamadas de atención a las alumnas con TDAH por “no prestar atención”, como comenta La Hablante 3: “me llama mucho la atención porque es que yo sí me distraigo muy con facilidad”.

Relacionado a esto, varias participantes coincidieron con el hecho de los problemas con autoridades, como menciona La Hablante 6: “yo tuve un problema, un problema con (un maestro)” al mencionar que no miraba directamente al maestro durante la clase, de igual forma, La Hablante 4 comentó: “Entonces me hizo y me gritó que dejes el celular, le dije, pero solo estoy comiendo cacahuates. Y pensó que la había retado”.

En una experiencia personal, La Hablante 2 contó: “siempre los profesores piensan, piensan que estoy en contra de ellos cuando no es así,”, así como “pues justo me pasa eso de que me pongo como en contra de la autoridad.”.

Sin embargo, esta no es la única consecuencia que se logra visualizar en las alumnas con TDAH en el ámbito escolar, sino que también se generan estigmas sobre ellas “estoy considerada como la que olvide estudiar” (Hablante 5), “como de que ay eres la que no le importa estudiar ya te empiezan a decir que "no era así, es diferente" y así ya no quieren volver a trabajar contigo” (Hablante 3), lo cual afecta de manera negativa a las estudiantes, tal y como comparte su experiencia La Hablante 3 “Lloraba, llegaba a mi casa, le decía a mi mamá nadie quiere ser mi amigo”

Por último, en el grupo de discusión, La Hablante 4 menciona acerca de los “ataques de ansiedad”, abriendo paso a que el resto de las participantes comentaran sobre sus comorbilidades, La Hablante 1 comentó: “Ansiedad y depresión, (...) depresión me cae muy feo y dejo

de comer o como mucho o he intentado suicidarme”, seguida de la Hablante 4 que mencionó “Ansiedad” y por último La Hablante 3: “ansiedad y TOC.”. Lo cual nos rectifica que la mayoría del porcentaje ocupado por personas con TDAH no tienen este trastorno de forma pura, si no que la mayoría presenta una condición de comorbilidad.

5.2. Alcances y limitaciones

Una de las partes más importantes para la realización de este trabajo era la colaboración y Una de las partes más importantes para la realización de este trabajo fue la colaboración y participación de los estudiantes de la Licenciatura en Inclusión Educativa, quienes participaron en un test de autopercepción de síntomas relacionados con el TDAH. Aunque inicialmente no se esperaba obtener más de 15 respuestas debido a la usual apatía hacia la participación en proyectos de investigación, se logró una notable colaboración. Estudiantes de distintos semestres participaron activamente, alcanzando un total de 38 respuestas en el test.

Asimismo, las estudiantes del grupo de discusión se ofrecieron voluntariamente para compartir sus experiencias de vida y hablar sobre sus contextos culturales, sociales y escolares. La información proporcionada, con el consentimiento de las participantes, fue utilizada en la presente investigación, cuyos resultados se presentarán más adelante.

En cuanto a las limitaciones, surgió el reto de no diagnosticar a la población, ya que esto no era posible ni intencional en esta investigación. Finalmente, se optó por realizar el tamizaje mediante el test de autopercepción basado en la prueba DIVA-5. Se percibió cierta resistencia de las estudiantes a compartir sus testimonios fuera del anonimato, así como preocupación de que la información discutida pudiera ser utilizada por las instancias de atención de la Licenciatura en

Inclusión Educativa. Este deseo de confidencialidad fue respetado en todo momento por la autora de esta investigación.

Futuras investigaciones podrían centrarse en desarrollar y evaluar programas de intervención educativa personalizados para estudiantes con síntomas de TDAH, adaptados a sus necesidades específicas dentro de la Licenciatura en Inclusión Educativa. También sería valioso explorar las percepciones y actitudes de los docentes hacia estudiantes con TDAH, así como su preparación y disposición para implementar estrategias de inclusión, podría ofrecer revelaciones útiles. Además, analizar cómo los factores culturales y sociales influyen en la autopercepción y manejo de los síntomas de TDAH, y cómo estos pueden ser abordados en un contexto educativo inclusivo, considero que sería de interés general también.

5.3. Prospectiva de la investigación

La prospectiva de esta investigación puede enfocarse en varias direcciones para profundizar y expandir los hallazgos iniciales. Primero, se podría realizar un seguimiento longitudinal de los estudiantes identificados con diagnóstico o probable condición de TDAH. Este seguimiento permitiría observar la evolución de sus síntomas y estrategias de afrontamiento a lo largo del tiempo, así como el impacto de cualquier intervención educativa o psicológica que reciban. Un estudio longitudinal proporcionaría datos valiosos sobre la progresión del TDAH en un entorno educativo y podría ayudar a desarrollar mejores programas de apoyo.

Incluir la perspectiva de género en futuros estudios es fundamental. Analizar cómo el género influye en la percepción y manejo del TDAH podría revelar diferencias significativas en las experiencias y necesidades de hombres y mujeres con esta condición. Esto permitiría diseñar

intervenciones más personalizadas y efectivas. Asimismo, explorar diferentes estilos de enseñanza y su impacto en estudiantes con TDAH puede proporcionar descubrimientos valiosos sobre qué métodos pedagógicos resultan más inclusivos y efectivos. Comparar enfoques tradicionales con técnicas más innovadoras podría ayudar a identificar prácticas que maximicen el potencial de estos estudiantes.

Otro aspecto crucial para el seguimiento de esta investigación puede ser el examinar el impacto del TDAH en la vida laboral de los adultos. Realizar estudios longitudinales que sigan a los estudiantes con TDAH a medida que ingresan al mercado laboral, lo que proporcionaría información sobre los desafíos y las estrategias de afrontamiento en el contexto profesional. Esto no solo ampliaría la comprensión del TDAH más allá del ámbito educativo, sino que también podría informar políticas y programas de apoyo en el lugar de trabajo, fomentando entornos laborales más inclusivos y comprensivos.

Sería beneficioso explorar el impacto del TDAH en otros aspectos de la vida de los estudiantes, como sus relaciones sociales, actividades extracurriculares y bienestar emocional. Esto podría lograrse mediante entrevistas en profundidad y cuestionarios adicionales que aborden estas áreas. Ampliar el enfoque más allá del ámbito académico proporcionaría una visión más completa del impacto del TDAH en la vida de los estudiantes y ayudaría a desarrollar enfoques de apoyo más holísticos e integrados. Considero que al integrar estos diversos enfoques y perspectivas permitirá una comprensión más amplia y profunda del TDAH, facilitando el desarrollo de intervenciones y políticas más efectivas que beneficien a los individuos en múltiples contextos, desde el educativo hasta el laboral y social.

Conclusiones

Como se mencionó al inicio de este documento, el objetivo de esta investigación era explorar y analizar los impactos, necesidades y desafíos que enfrentan las estudiantes de la Licenciatura en Inclusión Educativa con diagnóstico –o probable– diagnóstico de TDAH. Los resultados obtenidos se dividieron en las siguientes temáticas: género, estrategias de organización y atención, regulación, atención y trato recibido, y consecuencias e impactos del TDAH.

En el ciclo escolar 2023–2024, se identificaron 5 estudiantes mujeres con diagnóstico de TDAH o probable condición de TDAH, según el test de autopercepción basado en el instrumento DIVA–5, dentro de una población total de 90 estudiantes, lo que representa un 5.5%. Esta cifra supera el rango estadístico esperado para adultos, estimado en 1.128% por el Institute for Health Metrics and Evaluation (2018), situándose 4.38 puntos porcentuales por encima. Esta alta incidencia podría sustentarse en una futura relación entre el TDAH y la tendencia a cuidar de los demás, con o sin incidencia de género, lo cual no es posible sugerir con los datos actuales, pero sería interesante verificar en el futuro.

Las estudiantes con TDAH experimentan un trato diferenciado basado en su género, tanto en contextos familiares como educativos. Esta diferencia se manifiesta en la forma en que son percibidas y juzgadas. Las mujeres con TDAH a menudo son etiquetadas negativamente. Una de las participantes fue llamada "loca" en su entorno familiar; otras fueron señaladas de “querer pelear” debido a su tono de voz elevado, una característica del TDAH. Este estigma afecta sus relaciones y comunicación, tanto en el ámbito familiar como escolar, contribuyendo a una percepción distorsionada de sus comportamientos.

El diagnóstico del TDAH en mujeres suele ser más complicado debido a la falta de estudios específicos sobre cómo se presenta este trastorno en cerebros femeninos. Las diferencias de género no son suficientemente consideradas en los instrumentos de detección, lo que puede llevar a un diagnóstico tardío o incorrecto. Esta dificultad es exacerbada por la tendencia de las mujeres a presentar síntomas menos evidentes, como ser más calladas, lo que confunde a los especialistas y retrasa el reconocimiento del trastorno.

Las estrategias de organización y atención entre las estudiantes mujeres con TDAH consultadas muestran una gran variabilidad y están profundamente influenciadas por sus experiencias emocionales y necesidades individuales. Muchas de ellas encuentran métodos específicos para manejar su entorno y sus tareas, como la organización particular de sus espacios personales o la realización de múltiples actividades para mantener la atención. Sin embargo, estas estrategias pueden ser malinterpretadas por otros, lo que contribuye a su aislamiento y a la formación de estereotipos negativos. Las respuestas a intervenciones de docentes también varían, con algunas estrategias siendo útiles mientras que otras resultan incómodas. Las estrategias de organización utilizadas por las participantes muestran una marcada influencia de sus experiencias emocionales y personales. La necesidad de mantener un orden específico y personalizado en su entorno es común, ya que esto les brinda una sensación de control y tranquilidad. Sin embargo, este deseo de mantener el orden puede ser interrumpido por su tendencia al desorden en ciertos espacios, lo cual a menudo afecta su estado emocional. La diversidad en las estrategias organizativas también se refleja en el contexto escolar, donde las estudiantes aplican diferentes métodos para gestionar sus tareas y trabajos en equipo, adaptándose a sus preferencias y estilos de aprendizaje.

En los testimonios se identifica una reacción común ante el trato diferenciado ante el diagnóstico de TDAH, caracterizado por la incredulidad, incluso la desconfianza, el cual es recibido de manera negativa por las estudiantes, quienes refirieron haber sido objeto de exigencias adicionales y aumentos en la severidad del comportamiento de los maestros.

Los resultados confirman los hallazgos de la literatura, respecto de la manera en que los contextos sociales y educativos reaccionan al diagnóstico de TDAH tiene un impacto significativo en la autoestima y el bienestar emocional de las estudiantes. Comentarios despectivos y el cambio en la percepción de sus capacidades tras conocer el diagnóstico a lo largo de su historia académica, han generado tristeza y afectado negativamente su autoconfianza. Se puede subrayar la necesidad de mayor sensibilización y comprensión por parte de los docentes y la comunidad educativa. En el contexto escolar, las estudiantes con TDAH enfrentan desafíos significativos. Las consecuencias de sus síntomas, como la distracción y la impulsividad, frecuentemente resultan en reprimendas y conflictos, generando una relación conflictiva con las figuras de autoridad, lo que afecta negativamente su rendimiento académico y bienestar emocional.

Las participantes destacaron que el TDAH afecta tanto su vida personal como social. En el ámbito personal, se observan problemas de manejo del tiempo, descuido de objetos y dificultades financieras. Socialmente, se enfrentan a malas interpretaciones y conflictos ocasionados por la impulsividad en interacciones con otros, lo que a menudo resulta en malentendidos y tensión con figuras de autoridad.

Por último, las participantes también reportaron una alta prevalencia de comorbilidades, como ansiedad, depresión (diagnosticadas) y rasgos de obsesión–compulsión (no diagnosticados). Estas condiciones adicionales agravan las dificultades experimentadas por las estudiantes con TDAH, resaltando la necesidad de un enfoque integral en su tratamiento y apoyo emocional. Además, sería valioso investigar las percepciones y actitudes de los docentes hacia estudiantes con TDAH, su preparación y disposición para implementar estrategias de inclusión, así como analizar la influencia de factores culturales y sociales en la autopercepción y manejo de los síntomas de TDAH dentro de un contexto educativo inclusivo.

Referencias

- American Psychological Association [APA]. (2014). Manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales (DSM-5).
- Báez Chávez, I. (2014). La feminización en las escuelas normales del Estado de México. *Ra Ximhai*, vol. 10, núm. 5, julio-diciembre, 2014, pp. 321-338. Universidad Autónoma Indígena de México. El Fuerte, México.
- Barragan Pérez, E. y de la Peña, F. (2008). Primer Consenso Latinoamericano y declaración de México para el trastorno de déficit de atención e hiperactividad en Latinoamérica. *Rev Med Hondur*.
- Bastardas, J., Ortiz, J.J., Sanchez, V. y Sabaté, J. (2015). Diagnóstico TDAH. *Revista Española de Pediatría. Clínica e investigación*.
- BINE (2024). Norma ISO 21001:2018 "Sistemas de Gestión para Organizaciones Educativas". Inédito.
- Brian, S. (2022). Trastorno por Déficit de atención/hiperactividad (TDA, TDAH). Manual MSD. Versión para profesionales.
- DGCS. (2019). TDAH afecta a más de un millón y medio de niños mexicanos. Fundación UNAM.
- de Carvalho, J. A., de Carvalho, M. P., de Souza, L. S. A., y Braga, R. M. (2012). TDAH: Considerações sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. *Revista científica do ITPAC, Araguaína*, 5(3).
- Díaz, A. et al. (2013). Consideraciones de los estudios de prevalencia del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH). *Revista de Psicología y Educación*.
- Díaz Megolla, A., Jiménez, J. E., Rodríguez, C., Afonso, M., y Artilés Hernández, C. (2013). Consideraciones de los estudios de prevalencia del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH). *Revista de Psicología y Educación*.
- Faraone, S.; Barcala, A.; Bianchi, E. y Torricelli, F. (2009). "La industria farmacéutica en los procesos demedicalización/ medicamentación en la infancia", *Revista Margen*, 1-10.

- Ginnap, C.M., Greenberg, N., MacDonald, G., Angarita, G.A., Bold, K.W., Potenza, M. N. (2023). “Dysregulated not deficit”: A qualitative study on symptomatology of ADHD in young adults. Plos One.
- Granados, D, E., Figueroa, S., Hernández, T. y Álvarez, M.M. (2020). Indicadores de trastornos por déficit de atención e hiperactividad y hábitos de estudio en universitarios de Psicología. Eduscientia.
- Guardi, P. C. (2019). Alexitimia: qué es, síntomas, causas y tratamiento. psicologia-online.com.
- Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro” (2009). Guía Clínica. Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.
- Institute for Health Metrics and Evaluation (2019). Global Burden of Disease (GBD).
- Kooij, J, Francken, M, y Bron, T. (2019). Entrevista Diagnóstica del TDAH en adultos DIVA-5. Fundación DIVA, La Haya.
- Lagos, N., Pásten, L., Garay, V., Betancourt, K. (2024). Percepción de experiencias de vida universitaria de estudiantado de educación superior de TDAH. Cuadernos de Investigación Educativa
- LIE (web). Benemérito Instituto Normal del Estado «Gral. Juan Crisóstomo Bonilla». (s. f.). BINE.
- Mayo Clinic, (2021). El TDAH en niños. Chicago, Mayo Clinic.
- Morrison, J. (2014). “DSM-5. Guía para el DIAGNÓSTICO CLÍNICO”. EUA. Manual Moderno.
- Muñoz, J. A., Palau, M., Salvadó, B., Valls, A. (2006). Neurobiología del TDAH. Acta Neurológica Colombiana.
- NIMH (2023). Attention-Deficit/ Hyperactivity Disorder (ADHD). NIH.
- Orellana, C.E. (2012). Historia del trastorno por déficit de atención con Hiperactividad e Impulsividad. Fundación CADAH.
- Ortega, A., Ariza, A., Delgado, D., y Riaño, M. (2015). Programa de estimulación sobre procesos atencionales en niños con TDAH. Revista Fronteras del Saber, 6, 31-38.

- Ortiz, S., Jaimes, A. L. (2007). Prevalencia de déficit atencional en estudiantes de medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Departamento de psicología médica, psiquiatría y salud mental. UNAM.
- Ortiz, S., Jaimes, A.L. (2016). Trastorno por déficit de atención en la edad adulta y en universitarios. *Revista de la Facultad de Medicina México*.
- Peredo Vide, R. d. l. Á. (2016). Comprendiendo la discapacidad intelectual: datos, criterios y reflexiones. *Revista de Psicología*.
- Polanczyk, G., De Lima, M. S., Horta, B. L., Biederman, J., y Rohde, L. A. (2007). The worldwide prevalence of ADHD: a systematic review and metaregression analysis. *American journal of psychiatry*, 164(6), 942-948.
- Ramírez Hernández, I. (2018). Formación profesional docente en las escuelas normales: retos académicos, sociales y éticos. Memoria del Congreso Nacional de Investigación sobre Educación Normal, Año 2 Número 2, ISSN: 2594-1003.
- Ramos Hernández, L.R. (2024). La inclusión en el BINE desde la perspectiva del estudiantado normalista. <http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.14998.32325>.
- Ramos-Quiroga, J.A., Bosch-Munsó, M., Castells-Cervelló, M., Nogueira-Morais, M., García-Giménez, E., Casas-Brugué, M. (2006). Trastorno por déficit de atención con hiperactividad en adultos: caracterización clínica y terapéutica. *Revista Neurológica*.
- Reuben, M.A, et al. (2024). Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in Children Ages 5-17 Years: United States, 2020-2022, NCHS.
- Rogers, D. C., Dittner, A. J., Rimes, K. A., y Chalder, T. (2017). Fatigue in an adult attention deficit hyperactivity disorder population: A trans-diagnostic approach. *British Journal of Clinical Psychology*, 56(1), 33-52.
- Roizblatt, A., Bustamante, A., Bacigalupo, F. Trastorno por déficit atencional con hiperactividad en adultos. *Revista Médica de Chile*.
- Rubiales, J., Bakker, L., Paneiva, J.P., Alle, A., De Pizzol, S. (2021). Familias de niños adolescentes con diagnóstico de TDAH: estrategias y pautas para el período de aislamiento social por el COVID-19. *Cuadernos de Neuropsicología*.

- Rubiales, J., Bakker, L., Russo, D., González, R. (2016). Desempeño en funciones ejecutivas y síntomas comórbidos asociados en niños con Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH). *Revista CES Psicología*.
- Rusca Jordán, F., Cortez Vergara, C. (2020). Trastorno por déficit de atención con hiperactividad (TDAH) en niños y adolescentes. Una revisión clínica. *Revista de Neuro-psiquiatría*.
- Santander, J. Berner, J. E, Contreras, A.M. y Gómez, T. (2013). Prevalencia de déficit atencional en estudiantes de medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile. *Revista Chilena de Neuro-psiquiatría*.
- Saúde, T., y Saúde, T. (2022, 23 diciembre). Noradrenalina: para qué sirve, funciones y efectos secundarios. *Tua Saúde*.
- SEP (2022). Anexo 7. Plan de estudios de la Licenciatura en Inclusión Educativa. https://dgesum.sep.gob.mx/storage/recursos/2023/08/mXxO6gOcv0-ANEXO_7_DEL_ACUERDO_16_08_22.pdf
- Sepúlveda, V.J., Espina, V.F (2021). Desempeño académico en estudiantes de educación superior con Trastorno por Déficit de Atención. *Revista Estudios pedagógicos*.
- Servicios de Atención Psiquiátrica (2019). Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). GOB.
- Souza, M., Guisa, M., Barriga, LD. (2005). TDAH y su comorbilidad adictiva. *Revista Mexicana Neurocientífica*.
- UNICEF (2022). En mi mente. Promover, proteger y cuidar la salud mental de la infancia. Estado mundial de la infancia 2021. UNICEF para cada infancia.
- Unir, V. (2023, 5 septiembre). Características del TDAH en adultos y sus tratamientos psicológicos. *UNIR*.
- Valdizán, J.R., Mercado, E., Mercado, A. (2007). Características y variabilidad clínica del TDAH en niñas. IX curso Internacional de Actualización en Neuropediatría y Neuropsicología y simposio Satélite sobre Trastornos del lenguaje.

- Vasiliadis, H. M., Lunghi, C., Rahme, E., Rochette, L., Gignac, M., Massamba, V., ... y Lesage, A. (2024). ADHD medications use and risk of mortality and unintentional injuries: a population-based cohort study. *Translational Psychiatry*, 14(1), 128.
- Vázquez, N. (2017). Prevalencia del diagnóstico de Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad, sus síntomas, y variables asociadas en estudiantes de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla”. BUAP
- WCEFA (1990). Declaración mundial sobre educación para todos y Marco de acción para satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje. Conferencia Mundial sobre Educación para Todos.
- Zaray, M., Padilla, P. (2019). TDAH: historia, concepto, evaluación, diagnóstico, sobre diagnóstico y tratamientos. Facultad de psicología y logopedia.
- Zúñiga, A., Durán, O. (2014). El TDAH y su comorbilidad. *Pediatría Infantil*. Sepeap.

Anexos

Anexo 1. Instrumento de autopercepción de síntomas relacionados con el TDAH.

Test de autopercepción de síntomas relacionados con el TDAH

¡Hola! Este test de autopercepción de síntomas relacionados con el TDAH es un instrumento de autoconocimiento, con una finalidad de orientación (para ti) y académica (para nosotros).

- Recuerda responder con honestidad y confianza, ya que tu información será tratada de manera confidencial :)

Agradecemos tu ayuda para contestar este cuestionario, el cual, no te llevara más de 10 minutos.
Atentamente, Juliette Murillo Vinay (8o semestre) y Luis Ricardo Ramos Hernández (asesor).

murillovj.lie20@bine.mx [Cambiar de cuenta](#)

* Indica que la pregunta es obligatoria

Correo electrónico *

Registrar murillovj.lie20@bine.mx como el correo que se incluirá al enviar mi respuesta

Instrucciones

El TDAH es un trastorno del neurodesarrollo, lo que quiere decir que se nace con él, por lo mismo, para poder contestar este test, debes considerar los indicadores cuando eras un niño y en la actualidad (los síntomas deben haber sido frecuentes mínimo durante los últimos 6 meses).

Instrumento de autopercepción completo: <https://forms.gle/nYivb2qWp8QooS2fA>

Anexo 2. Justificación de Test de autopercepción de síntomas relacionados con el TDAH

Justificación de Test de autopercepción de síntomas relacionados con el TDAH

Introducción

Soy Psic. Juan Zamudio, Psicólogo con terminal Clínica por la BUAP, durante los últimos años me he estado especializando en Neuropsicología y rehabilitación neuropsicológica. Actualmente, estoy estudiando un Máster en Neuropsicología clínica, más una especialidad en problemas de memoria, demencia, y deterioro cognitivo. Sin embargo, durante la práctica clínica, me he encontrado con diversos problemas asociados a TDAH en adultos, que también me han hecho estudiar y enfocarme más en este tipo de casos.

Recientemente, se me presentó, por parte de Juliette Murillo Vinay, un test para su revisión en un aspecto clínico y práctico, que serviría para iniciar un trabajo de investigación relacionado al TDAH en su institución educativa. Me ha parecido interesante, y de hecho, he tenido la oportunidad de sugerir algunos cambios mínimos para que no sólo sea una herramienta práctica, sino que estuviera basada en documentación oficial para su confiabilidad.

El Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) en adultos es una condición neurobiológica que se caracteriza por dificultades persistentes en la atención, la hiperactividad y la impulsividad, aunque se asocia comúnmente con la infancia, el TDAH puede persistir hasta la edad adulta. Los síntomas en adultos pueden manifestarse de manera diferente a los de los niños, ya que estos han pasado por procesos de adaptación, aprendizaje de algunas conductas que sirven para evitar o afrontar malestar, en general.

La prevalencia exacta del TDAH en adultos no está completamente definida, pero se estima que afecta a alrededor del 2-5% de la población adulta mundial. Sin embargo, debido a que los síntomas más visibles se pueden compartir con otros trastornos, además, la falta de conciencia sobre el TDAH en adultos, es posible que la cifra real sea más alta.

Es común que en el ámbito clínico una persona adulta no llegue con un motivo de consulta de TDAH, sino con efectos que han tenido sobre la vida y han deteriorado gran parte de su entorno. Es decir, no se ven como síntomas de TDAH sino como conductas que han generado problemas en escuela, trabajo o pareja, como fracasos constantes, como el concepto de ser inútil, flojo o fracasado, como abuso de sustancias, sentimientos de culpa, entre otros. **Es decir, los síntomas de un posible TDAH, suelen medirse no con los síntomas en sí, sino con conductas que se asocian a estos síntomas, son mecanismos de afrontamiento a las consecuencias de estos síntomas**, ya sea para evitarlos, compensarlos (o sobre-compensarlos) o repararlos, estas conductas pueden ser mal adaptativas (es decir, buscan adaptar al individuo a su entorno, pero provocando malestar a sí mismo o quienes le rodean) y en muy pocos casos, adaptativas (adaptan al individuo y esas características le permiten tener éxito en una o más áreas de su vida).

Es sobre este punto, donde un test puede ayudar a los estudiantes detectando conductas que son comunes en personas con TDAH, es lo que se conoce como **Despistaje**, es decir, que a una población general se le aplica una prueba breve con algunos de los rasgos más significativos y se seleccionan aquellos cuyos resultados podrían indicar un posible trastorno. ¿Si en esta prueba, una persona sale con

un puntaje alto, tiene TDAH? La respuesta es No. Esto sólo indicaría que esta persona podría requerir una evaluación más precisa, si sus síntomas han causado deterioro significativo en su entorno. Explicaré más a fondo los diferentes niveles de evaluación, las personas que pueden o deberían hacer cada una de estas, lo que nos ayudará a situar la importancia y el papel que juega el test que se me presentó para revisión.

Fases para la detección y diagnóstico de TDAH

Despistaje

Es un procedimiento en el que se aplican test, de manera aleatoria, a una población, con el objetivo de descubrir posibles casos de un trastorno o sintomatología de estudio, cuando es parte de un proyecto de investigación.

Cuando se distribuye de manera pública, por parte de instituciones de salud pública o profesionales, estas pruebas buscan acercar, y en ocasiones informar y concientizar sobre la existencia de una enfermedad o trastorno en específico, en este caso TDAH a la población general. Se suelen utilizar desde pruebas, entrevistas o publicaciones informativas en algunos medios populares como sitios web, apps o redes sociales, con la finalidad de que las personas que se identifican con los síntomas y se acerquen a un profesional. Sin embargo, esta última parte, menos formal, se podría catalogar dentro de la Psicoeducación (al tratarse, específicamente de trastornos relacionados a conductas, y emociones).

Más formalmente, el despistaje incluye pruebas, tanto de acceso público, como pruebas aplicadas en entornos más controlados, dependiendo del objetivo de la investigación.

Cribado / Screening

Esta parte se da más en un entorno clínico más controlado y se aplica cuando un paciente acude con una sintomatología, que no es muy clara, o con la finalidad de descubrir o confirmar un posible diagnóstico.

En este caso, ya se utilizan pruebas más estandarizadas, y la evaluación es más formal. Se suelen utilizar pruebas como MINI mental o Montreal Cognitive Assessment (MoCA), que evalúan diferentes procesos cognitivos.

En esta etapa también se utilizan pruebas más específicas de cada trastorno, en el caso de TDAH algunas comunes son ASRS (v.1.1) o CAARS-Autoinforme. En un ámbito clínico, estas pruebas pueden ser utilizadas por cualquier profesional de la salud o educación especial, con la finalidad de detectar el posible trastorno y poder tener una evidencia para derivarlo con un profesional más adecuado, como un neuropsicólogo o para realizar adecuaciones o actividades académicas por parte de un profesional de la educación especial.

Es importante aclarar que las pruebas mencionadas en las dos primeras fases, tienen una función orientativa y hasta informativa y en ningún momento son suficientes para emitir un diagnóstico o diseñar una intervención. Sólo como evidencia de que el paciente podría ser candidato para una evaluación más profunda.

Pruebas específicas del trastorno

Esta fase suele ser muy compleja, ya que la evaluación requiere desde un historial clínico muy completo y detallado, de ser posible una anamnesis; Esto nos permitirá conocer las áreas mayormente afectadas y seleccionar las pruebas adecuadas, para aplicar una batería que nos arroje resultados útiles para el objetivo terapéutico o educativo que se persiga.

Es muy común apoyarse de la Entrevista diagnóstica DIVA, que reúne y evalúa a profundidad la sintomatología del DSM-V que es el manual diagnóstico en el que nos basamos para evaluar un trastorno.

Esta etapa puede ser aplicada por profesionales especializados en trastornos del neurodesarrollo, ya sea dentro del ámbito clínico como educativo o en su defecto, estudiantes, pasantes o asistentes, apoyados o respaldados por un profesional de las áreas mencionadas.

Diagnóstico diferencial

En esta etapa, también es importante ya que se deben descartar posibles afectaciones que pudieran provocar síntomas parecidos, por ejemplo, la depresión, la ansiedad, procesos de duelo complicado, trauma, hipotiroidismo, entre otros, pueden arrojar síntomas similares a los de TDAH. Incluso, podría ser co-mórbido, es decir que haya TDAH más algún otro trastorno o sintomatología, sin que necesariamente, una provoque a la otra.

Esta etapa es exclusiva del área clínica, y sólo se puede realizar por un profesional con facultades de psicólogo clínico. En caso de que personal que aplique pruebas y no cuente con esta facultad, note posible comorbilidad, deberá derivar o apoyarse de esta evaluación clínica, para incluir su impresión diagnóstica, ya que el manual de DSM-V especifica que para que se considere un trastorno no debe haber presencia de otros trastornos o condiciones que expliquen mejor los síntomas.

Pruebas específicas para cada Función ejecutiva

Si el paciente cumple con los criterios, se puede determinar que es una persona con TDAH, o bien aunque no los cumpla del todo, al menos sabemos que si hay afectaciones en distintos procesos cognitivos, con la finalidad de describir qué procesos están involucrados y en qué grado.

Se suelen aplicar baterías que incluyen evaluaciones de atención, planificación y procesos cognitivos como NEUROPSI, inteligencia, donde uno de los más utilizados es WAIS-IV.

Esta etapa sólo puede realizarla un profesional especializado, ya sea un neuropsicólogo en el área clínica o un profesional en educación especial, que haya sido debidamente capacitado para la aplicación e interpretación de pruebas. El objetivo puede ser el diseño de un plan de tratamiento y/o rehabilitación neuropsicológica, adaptaciones en el ámbito educativo o laboral que puedan mejorar la vida del paciente.

Esta etapa no completa un diagnóstico, sino una evaluación clínica. La evaluación es suficiente para los objetivos antes mencionados y en ocasiones hasta para iniciar un tratamiento farmacológico. La mayoría de los pacientes suelen llegar hasta aquí, antes de iniciar su tratamiento, rehabilitación o adecuaciones.

Pruebas de neuroimagen y o EEG

Al tratarse de un trastorno neurobiológico del desarrollo que afecta a lo cognitivo y lo conductual, el TDAH se confirma con la evidencia tanto del deterioro, del desarrollo anormal del encéfalo, y del bajo funcionamiento de ciertas zonas en las áreas correspondientes, del mismo. Para esto se suelen utilizar técnicas como Tomografía axial computarizada (TAC), Tomografía por emisión de positrones (PET) o Electroencefalografía (EEG).

Es importante que llegar hasta este punto implica utilizar herramientas de costo relativamente alto para el grueso de la población, respecto a que no suele ser del todo necesario en la mayoría de los casos, es decir el coste-beneficio, no hace que no sea una opción común a elegir por un paciente. Lo que puede impactar también, en la cantidad de diagnósticos confirmados en la población general.

Se suele realizar en investigación, en el área clínica es más común que sean solicitados por psiquiatras, neurólogos o evaluadores neuropsicológicos, ante la presencia de posibles comorbilidades, como deterioros o desarrollo de demencias.

Tratamiento y evaluación constante

Tras la evaluación o diagnóstico, el paciente iniciará una terapia adaptada a sus necesidades y entorno particular, con objetivos que estén definidos para mejorar la calidad de vida y los mecanismos de adaptación del paciente.

Esta puede ser rehabilitación neuropsicológica, que consiste en ejercicios, modificaciones conductuales y contextuales, apoyo psicológico y psicoeducación, apoyado con la estructura de la terapia cognitivo conductual. Esta es la opción más elegida ya que no involucra gran inversión de dinero y tiempo, y por ser la que tiene mayor evidencia a favor de que el paciente logrará una mejora que no sólo se dará en poco tiempo, y promueve su independencia para tomar decisiones futuras, regular malestar y adecuar sus síntomas de manera adaptativa.

El tratamiento farmacológico suele enfocarse en dos tipos de fármacos, los estimulantes como el Metilfenidato y los no estimulantes como la Atomoxetina. Se busca lograr una regulación que permita el buen funcionamiento de los procesos cognitivos involucrados en TDAH. A pesar de lograr cambios significativos en poco tiempo, suele haber muchas reacciones adversas en algunas personas, por lo que el uso de estos fármacos no se recomienda como la única opción de tratamiento, es decir, se utiliza como complemento de la terapia psicológica o neuropsicológica, y además no se recomienda que su utilización sea crónica.

Justificación y conclusiones.

Tomando en cuenta el marco anterior, podemos definir la importancia del test que se me ha presentado para revisión, como un test con las siguientes características:

- Toma como base los criterios definidos en el manual diagnóstico DSM-V, que es la documentación más válida actualmente para definir el TDAH.

- Está basado en test probados y comúnmente utilizados por su confiabilidad como lo son ASRS(1.1) y DIVA 5.
- Se presenta en un lenguaje coloquial, adaptado a la población a quien está dirigida, lo que facilitará el entendimiento del mismo.
- Más que presentar una lista de síntomas, describe una serie de situaciones que están realmente ligadas a los síntomas. Eso suele ayudar a que aquellos entrevistados que han investigado sobre el trastorno no tomen esto en cuenta para adjudicarse características de manera falsa.
- La persona que lo diseña y aplica tiene los conocimientos suficientes para aplicar una prueba de este tipo, retroalimentar y orientar a una persona que requiere conocer más del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad.

Con base en estas características, se define que **el Test cumple con el propósito de detectar candidatos que pueden sufrir síntomas de déficit de atención, hiperactividad e impulsividad, dentro de lo que se considera un test de despistaje, que puede promover el interés para que la población conozca más acerca del TDAH.**

Se aplicará bajo la condición de brindar retroalimentación, información y orientación a las personas que lo puedan requerir, ya sea para evaluaciones más precisas, o para diseñar un medio de apoyo individual o grupal dentro de su área de acción profesional para la que se están capacitando.

Las personas interesadas pueden realizar las primeras tres etapas de evaluación mencionadas, siempre y cuando cuenten con la orientación y la supervisión de un profesional responsable de las evaluaciones que se puedan realizar, y deberán canalizar al área clínica pertinente en caso de ser necesario.

Quedo pendiente de cualquier duda o aclaración derivada de este documento.

Juan Zamudio
 Psicólogo clínico, rehabilitador neuropsicológico.
 Ced.Prof. 08778087

Fuentes:

Portellano, J. A. (2012). Introducción a la neuropsicología. Editorial Médica Panamericana.
 American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.).
 Ardila, A., & Ostrosky-Solis, F. (2005). Guía para el diagnóstico neuropsicológico. Manual Moderno.

Anexo 3. Guión de discusión grupal, basado en los objetivos de investigación.

Bienvenidas, soy Juliette Murillo Vinay. Este es un grupo de discusión sobre TDAH en estudiantes de la LIE, es el instrumento central de mi tesis. Ustedes tienen un diagnóstico –o probable– diagnóstico de TDAH, igual que yo y que el profe acá presente.

El contenido es confidencial y les solicitamos que no se comparta información personal fuera de este espacio. Vamos a hablar por alrededor de una hora y vamos a usar la grabadora para no tener que tomar notas tan velozmente.

(* Rápidamente puedes decir cuándo te diagnosticaron y cómo eres de estudiante... como presentación).

Infancia y adolescencia

- ¿Cómo fue su vida familiar, la atención que recibieron en casa, de parte de papá, mamá, abuelos?
- ¿Qué aspectos de su niñez recuerdan, especialmente en lo relacionado con la impulsividad, distracción?
- ¿Se sentían diferentes, especiales, respecto de hermanos, hermanas, otros niños, niñas? “A mí me pasó que me sentí apartada, a veces, de los juegos”...
- “Mi papá y mamá son distraídos... Por ejemplo, mi papá no tolera estar sentado en una reunión por más de 10 minutos...” ¿Alguien más en la familia tiene distracción o TDAH?
- ¿Cómo sintieron el apoyo /aceptación de los padres, otros familiares, maestros? En todos aspectos...

Etapas escolares

- ¿Qué estrategias de estudio les impusieron o ustedes generaron en la primaria?
- ¿Cómo son trabajando en equipo?, ¿cómo trabajando individualmente? “Yo me desespero cuando siento que no lo hacen bien, y necesito que se organicen para hacerlo

desde el primer día”

- ¿Cómo conseguían amistades en la primaria/secundaria? ¿Se sentían de una manera real con ellos o cambiaba su personalidad?”
- ¿Se pelearon con alguna persona o con alguna figura de autoridad? “Yo me peleé con mi maestro de economía por que no me dejó sentarme cómodamente en mi silla”
- ¿Qué cosa o de qué manera lograban motivarlos para hacer cosas a largo plazo?
- “En lo personal, yo siempre he sido alguien que aprende de manera kinestésica y visual, aunque muchas veces me tocaron actividades escolares en donde se buscaba que el estilo de aprendizaje fuera auditivo, lo que dificulta que yo pueda entender el tema por completo”

Vida universitaria

- “En mi caso, el cambio de la preparatoria a la universidad fue bastante raro debido a que fue en la época de las clases en línea, pero al volver a la forma presencial me costó adaptarme a los horarios y a las dinámicas de trabajo
- “¿Creen que esta condición tuvo que ver en la selección de esta carrera?
- ¿Cómo toman ustedes los cambios? ¿Se adaptan fácilmente a un nuevo espacio o grupo?
- ¿Tienen algún esquema para poder estudiar o alguna dinámica para hacerlo? “Yo tengo que estudiar utilizando apuntes y diferentes colores, también necesito que haya bebidas o algo para poder comer mientras trabajo”
- ¿De qué manera se comportan ustedes durante las clases, suelen moverse mucho, hacer apuntes o distraerse? ¿Hacen algo para poner atención?
- ¿Creen que es más conveniente declarar que uno tiene una condición como el TDAH o mejor ocultarlo?
- ¿Ustedes tienen algún otro trastorno que sientan que mezcla sus síntomas con los del TDAH? “A mí me detectaron trastorno de ansiedad, trastorno depresivo y trastorno obsesivo compulsivo, así que a veces se me complica explicar que no solo tengo un

trastorno, si no que tengo varios que se relacionan en algunas cosas unas con otras”

- ¿Ustedes sienten que les alcanza el tiempo para las diferentes actividades que quieren realizar durante el día, o aunque sea solo para hacer tareas?
- ¿De qué manera se organizan ustedes para realizar un trabajo en cuanto al espacio y a los tiempos?
- ¿Suelen ser puntuales respecto a los horarios escolares?
- ¿Los horarios escolares se les hacen los adecuados para trabajar?
- ¿Cómo se sienten con el espacio de los salones? “Yo siento que a veces son algo reducidos y que hacen que, de mucho calor, lo cual genera bastantes distracciones”
- ¿Cuándo van a hacer tareas o trabajos, que tipo de espacios prefieren para trabajar? “A mí me gusta trabajar sola o con gente alrededor en silencio, no logro concentrarme cuando alguien más habla o empieza a moverse demasiado”
- “A mí me pasa que suelo tener diferentes síntomas durante las horas del día, por ejemplo, en las tardes noches me suele dar un ataque de impulsividad, así como que soy más inatenta a las cosas entre las 12 y las 3, cuando ya estoy pensando que me quiero ir”
- “A mí me cuesta demasiado el poder iniciar las tareas que me mandan en la escuela, en especial si siento que van a ser muy largas, prefiero las que son cortas y rápidas”
- Actualmente, ¿de qué manera se relacionan cuando se trata de trabajos en equipos? “Yo me inicio a adaptar a trabajar en equipo, pero no soy tan fan si no es con mis amistades”
- “¿Han oído sobre el hiperfoco?, a mí me pasa mucho cuando tengo que entregar trabajos finales y me queda menos de 6 horas, incluso una vez hice un adelanto como de 20 hojas en menos de 7 horas con bastantes referencias.
- ¿Sienten que las clases o los espacios en la escuela generan sobre-estimulación con algunas cosas? “Yo a veces siento que existe una gran cantidad de estímulos visuales y auditivos”
- ¿Qué tipo de materiales o cosas ocupan para mantenerse enfocados u organizados?

“Yo utilizado agendas, también una ficha de cosas por hacer o dejar cosas en algún punto para recordar que las tengo que hacer”

- ¿Suelen tener sus emociones como montañas rusas?
- ¿De qué manera logran autorregular sus emociones? “A mí me sirve saltar cuando me siento muy enérgica pero también en momentos de crisis solía tener ataques de auto lastimarse”

Impactos en la vida

- ¿Qué consecuencias ha tenido esto en su vida? ¿Les ha traído dificultades en las relaciones sociales, en el dinero, en haber tomado decisiones sin pensarlo bien?

Anexo 4. Transcripción del grupo de discusión y subrayado por temas (fragmento, versión sin corrección).

Genero– Roles, trato especial, ayuda

Estrategias de organización

Estrategias de atención

Consecuencias (impacto)

Trato ante diagnóstico

Regulación

Beneficios

De 0 a 10 minutos

–Hablante 3 (01:24). Ok, bien, bien. Pues ya les quiero contar un poquito.

–Hablante 2 (01:27). Para que no me den confianza. ¿Este, mi diagnóstico fue muy chistoso, ¿no? Bueno, en todo esto vamos a hablar.

–Hablante 3 (01:33). Sobre diferentes cosas, *neta*, con confianza, lo que quieren compartir, lo que no.

–Hablante 7 (01:36). Pues venga, yo les quiero compartir justo esto. Yo fui diagnosticada a los cuatro años y me enteré hasta como los 16. Mi mamá estudió psicología, pues entonces todo su grupo de amigos estudiaba psicología porque estaban ahí. Y yo estoy segura de que uno de sus amigos, todos, estoy casi segura de que fue uno que se llama, bueno, ya se me lo parece. ¿Él fue el que dijo oye, tu hija, es posible que tu vida y porque pues todos estudiaban esa carrera y me ocupaban de conejillo de indias, ¿no? Entonces ya mi mamá después me buscó un diagnóstico. Sí, ciertamente hay un papel que dice yo: edad cuatro años, dos meses o una cosa así. Diagnóstico TDAH, cuatro años. Imagínense cómo estaba. Se recomienda buscar psiquiatra.

–Hablante 7 (02:21). Pero resulta que mi mamá estudiaba Psicología.

–Hablante 7 (02:22). Dijo no, yo se lo voy a esconder para que nunca se entere, no? Y así fingir que no tiene TDAH y no. Entonces yo hasta los 15 años, que una vez estoy revisando documentos, yo le había dicho mamá, es que tengo sospechas, no sé, como que me extraigo mucho, como que no me siento igual que los demás. Escuchen, loca, todo normal.

–Hablante 2 (03:14). ¿Bueno, entonces hasta los 15 años volví a encontrar ese papel y le dije oye jefa, no que no, o sea, mira y le mandé fotos, ay, es que no te quería decir por qué te ibas a sugestionar? Y yo pues sí, pues no me sugestioné, pero siempre tuve esa dificultad *al chile, qué mala onda*. Y entonces ahorita pues ya desde ahí pues como que detonó más, como que dije *ah, pues claro, ahora tiene sentido porque no me puedo sentar bien nunca, o claro, ahora tiene sentido porque neta no presto atención*, o tiene sentido por qué tengo que estar brincando cada 2 min. o no me puedo estar quieta todo el día. Ah, ok, todo tiene más sentido, todo cuarto. Entonces ahorita como estudiante pues a veces me cuesta un poquito, ya saben, lo normal. ¿Y yo quería hacer este tema de tesis que les explico es TDAH en estudiantes de la licenciatura, justamente por eso, ¿no? ¿O sea, porque dije ok, el TDAH siempre está escondido y ahora más a nivel universitario, nivel superior, ¿no? ¿Y sí quisiera como que se haga esa divulgación, no tanto de ay, te voy a ocupar de ejemplo, perdóname, [Hablante 2] tiene TDAH, sino ok, ¿cómo afecta que los estudiantes tengan TDAH en las escuelas?

–Hablante 6 (04:19). Pero principalmente cómo afecta que los docentes no hagan nada que no les interese un cambio que no, que pues en la escuela superior pues no se haga nada más. Entonces quiero iniciar con una pregunta, quien quiera empezar a compartir con toda la confianza, dense a que hay plumones de colores, aquí hay, allá hay una pluma vence, si quieren colorear, si quieren romper cosas, lo traen. ¿Pero bueno, yo estudié para hacer películas? Normalmente nosotros hacemos esto, pero me dicen que está más agresivo que dejarlo ahí sí confirmo, verdad? Ok, ok, perdón.

–Hablante 6 (04:49). O sea, casi. Entonces voy a poner este para acá. Hay alguno si quieres voltearlo porque me da ansiedad ver qué ocurre el numerito, pero bueno, gracias. Sin ansiedad que se ve el número corriendo.

–Hablante 1 (05:03). ¿Sí, uno, no? Diciendo *ok, perfecto*.

–Hablante 2 (05:06). ¿Entonces, cómo fue su vida familiar? ¿O sea, la atención que era más en casa, mamá, papá, abuelos, alguien que compartía?

–Hablante 3 (05:16). Bueno, yo me apegué mucho con mi abuelita, mi abuelita si me jalaba a todos lados, era como que la única que estaba conmigo y porque mis hermanos siempre fueron como que muy. Me rechazaba mucho porque me decían que era rara, entonces era como que me. Desde que tenía, bueno, que nació la última niña, supongo que yo tenía como seis años, mi hermano pues ya estaba también, entonces de ahí pues se manejaba porque era rara, entonces mi abuela me defendía, entonces era conexión con mi abuela. Igual mi mamá y mi papá, siempre para ellos he sido como la rarita, de hecho en mi casa me dicen que soy la loca, entonces es como que ya normal no, y mi abuela nunca me dijo así. Entonces yo que siempre me fue mi abuela. Ok, ok.

–Hablante 2 (06:05). Algo más. ¿Qué quieres decir?

–Hablante 3 (06:07). Y otra más oculta.

–Hablante 2 (06:09). Sí, aquí se descubren traumas y todo, pero no se comparte tranquilos.

–Hablante 4 (06:15). Pues yo pensaba bueno, en mi casa siempre fue muy tranquilo, pero porque mis papás son maestros. Entonces como que siempre me trataron de dar esa atención, pero siempre fue como cuando hablaba alguien, como no querían que yo hablara porque decían es que siempre quiere pelear y siempre yo quiero dar mi opinión. Era como es que no estamos peleando, solamente estamos hablando. No pelees. Entonces cuando estaba yo hablando y si algo no estaba como bien, pues yo empezaba ya a gritar y era como.

–Hablante 3 (06:51). No, es que así no.

–Hablante 4 (06:52). Y ya. Entonces siempre era como a mí siempre busca pelear, pero como la atención siempre, pues siempre puedo.

–Hablante 1 (07:01). ¿Crees que si hubieras sido niño te hubieran dicho así (.....), que te hubieras llamado (...) siempre quiere pelear o tiene también que ver?

–Hablante 4 (07:13). Pues (.....), no somos puras mujeres, solo es mi hermano.

–Hablante 3 (07:17). En mi caso, si somos hombres. Bueno, yo soy la única mujer y soy la mayor.

–Hablante 2 (07:23). No le gustan mis hermanos hombres.

–Hablante 3 (07:24). Nada más nos llevamos mi hermano y yo los llevamos por dos años. Entonces cuando yo cuando apenas tenía siete años y mi hermano tenía seis o cinco, entonces la atención era obviamente muy diferente porque te empiezan a decir lo mismo, como es que **tú estás peleando con todo el mundo** y no está esperando, solo estás opinando, pero **hablas muy rápido. A mí me regañan mucho**, no sé si lo han notado que hablo mucho. Entonces hablo de un tema y me voy y me voy y me voy. O sea, puedo sacar tantos temas en donde las personas se esperan. Mi mamá se espera mucho porque dice es que no llegas a un punto. No, no me llegas a donde yo necesito que tú me digas, solo dime si no. Ok. Entonces si por ejemplo es mi hermano, es diferente. Es como que no, pues cuéntame hasta desde que despertaste. Entonces yo digo que si a veces si afecta eso, como tú estás acostumbrado a hablar y la persona que no está acostumbrada obviamente a hablar tanto, pues le intentan sacar más. Entonces es muy diferente. Me pasa mucho en el salón porque yo luego se nota la diferencia en cuando te llevas con alguien con lo que con alguien.

–Hablante 3 (08:39). Entonces cuando te llevas con alguien, hablas y hablas y cuando no te llevas con alguien es como de que haces comentarios. Bueno, a mí me ha pasado muchas veces que hago **comentarios muy groseros. Bueno, se interpretan groseros**, pero no son groseros. O sea, son inconscientes, te lo toman a mal. Sí, es como por ejemplo tú funda es que tu funda se ve fea y es inconscientemente. O sea, no es a propósito, es inconscientemente, sin filtro. Entonces a veces como que las personas no intentan ya entrar en ese porque es como que es que me habló así bien feo y ya no quiero. Eso me pasa mucho en el salón, no sé si han notado o me aviso que nada más **tengo una amiga**. Por eso tengo un amigo, **porque es mi autorregulador**. Ella es muy callada, muy tranquila y yo no, yo soy todo lo contrario de ella. Entonces cuando

estamos juntos y estoy en el salón, por ejemplo, me voltea a hablar y me dice no, ahorita aquí quédate, juega tu celular y ahorita te explico. ¿Yo, ok, ya acaba eso y le digo qué dijo la maestra? Porque es que no sé qué clases tengan ustedes.

–Hablante 3 (09:54). A mí me toca con la profa (...), yo no le entiendo nada, habla.

–Hablante 2 (09:58). Y habla y habla y yo no entiendo.

De 10 a 20 minutos

–Hablante 3 (00:00). No entiendo, yo no lo entiendo. Igual me pasa lo mismo con la profa (...), con la profa (...), pues ya más o menos ya le agarré el modo, pero no puedo. Igual con esos, en lo personal, con esos tres maestros.

–Hablante 6 (00:14). ¿Pero (...) es **más directa**, no? Entonces dices como **que jala la atención**.

–Hablante 6 (00:31). [Dirigiéndose a Hablante 3], decías que sí, que estabas de acuerdo.

–Hablante 2 (00:35). ¿Con qué?

–Hablante 6 (00:36). Con que esas cosas pasan, que te toman como agresivo. Algo que ni es agresivo.

–Hablante 2 (00:42). Me pasó hace poco con mi tutora. Ah, pues ve que le conté. Es que, es que estaba ay, no sé por qué entramos. Pues hoy entramos. Está ahora sí. No, fue en inglés. ¿Bueno, fue en inglés la primera hora, no? Pero no sé por qué mis compañeras. Como que entraron al salón y cerraban la puerta, nunca hacen eso.

–Hablante 2 (01:02). Y pues yo entré y dije estamos cerrando la puerta, pero yo la cerré también. Y después entró la maestrita y pregunta por qué está cerrada la puerta. Y yo así somos, maestra. Pero, o sea, en mi cabeza fue como pues así somos, maestra. Y ella se lo tomó, ay, no sé cómo se lo tomó, no sé si fue como personal, no sé si fue como ofensivo, pero me empezó a decir que porque le hablaba así. Y yo me sentí, ajá, me sentí como, no sé, como ajá, como muy

incómoda. Fue como de, pero es que yo no estoy haciendo nada, o sea, yo no hice nada, yo solamente le dije que así éramos, pero **ni siquiera fue como de grosería**, fue como ay, maestra, pues es no sé. Y yo, pero **ni le estaba faltando el respeto**, ni dije nada grosero. Y empezó a decirme como ¿tienes algo conmigo? ¿Te pasa algo? ¿Tienes algún problema? Pero ya fue como más dirigido como hacia mí lo de tienes un problema, o sea, como que si yo estuviera loquita o algo así. Y por eso le contesté así. Y fue como no maestra, no tengo nada. Y me dijo lo vamos a hablar, tienes que hablarlo porque yo creo que tienes algo. Y no sé, fue muy extraño y me causó mucho conflicto y de ahí me puse bien incómoda, como que me saqué de una toda la clase.

–Hablante 6 (02:25). ¿Eso fue en público, verdad?

–Hablante 2 (02:26). En la clase sí, fue en público.

–Hablante 4 (02:27). Pues con la maestra (...), ahorita que me acordé, con todas las maestras una vez no fue [Hablante 3] y le dijo Ay, qué bueno que ahorita no está tu compañera que me grita siempre está muy grosera conmigo, pero a ver, les voy a hablar. Y la maestra(...) siempre ha hablado como muy.

–Hablante 2 (02:44). Es muy grosera, es la realidad

–Hablante 4 (02:47). Muy déspota, muy así y habla como ella quiere.

–Hablante 2 (02:49). Y a mí no me gusta que la gente sea así, pero yo no le grito. ¿O sea, bueno, las veces que le decía algo no le gritaba, solamente le decía como de oiga maestra, qué tal?

–Hablante 3 (02:59). Es que **piensa que gritamos, pero no gritamos**

–Hablante 7 (03:06). Siempre parece que grito, siempre parece que hablo de más y la realidad es que no, en mi cerebro todo va normal, pero pues no. ¿Ahorita que justo mencionaste esto de que esta maestra no se el nombre, discúlpame, que te habló muy así, les ha pasado a ustedes aquí en la licenciatura o en la vida este tipo de cosas? ¿Y aparte les quiero preguntar, les ha pasado que las saquen del clóset neurodivergente?

–Hablante 1 (03:26). Sí

–Hablante 7 (03:28). Y sí, sí, o sea, por ejemplo, en mi caso, nadie sabía que tenía TDAH en la escuela. Yo lo intentaba ocultar, yo sea el más que lo más perfecto de la vida, ¿no? Bueno, no, no me salía, pero lo intentaba hasta que un profe salió, un profe que ya no está ahorita o a ver si vuelve. Dijo ¿tú tienes TDAH, ¿verdad? ¿Ay, profe, cómo supo? ¿Es muy obvio? Y entonces el profe le dijo a todos los demás profes de la academia y bum. Para que **me empezaron a tratar muy diferente a como me trataban.** Entonces no sé, quiero preguntarles si a ustedes les pasó eso, si a ustedes algún profe ya les dijo y empezó el comportamiento diferente o algo así.

–Hablante 1 (04:02). Bueno, yo no estoy diagnosticada, vuelvo a repetir, mis papás siempre me han **tomado como loca y punto.** ¿Nunca han querido como ver de esta manera, no? ¿Y no me arrepiento, digo, al final de cuentas, no sé si lo tengo o no, pero en la secundaria había un maestro de matemáticas que yo soy muy mala con las matemáticas, no me concentro bien, me estreso, no? Y ese maestro se dio cuenta y me tomó más atención y en lugar de aislarme, al contrario, me dijo no pues inténtalo de esta manera. Y me gustaban las matemáticas, extrañamente, porque dije y cuando el maestro se dio cuenta de esto, a todos los maestros les dijo y todos los maestros me hacían **actividades diferentes** y era como de ¿pues por qué yo sí puedo?

–Hablante 1 (04:53). Entonces fue como la que era su subdirectora mando llamar a mi mamá y le dijo Oiga, lleve a su hija con un especialista porque a lo mejor tiene algo, porque es como porque nosotros tenemos que hacer cambios en esto cuando pues no lo tiene diagnosticado. Y mi mamá dijo no, **es que está loca, déjela, ignórenla.** Y me salí, me enfermé. Entonces ya no fui a la escuela por un año y medio, pero estaba ahí en casa y este, entonces los maestros pues ya ignoraron si tenía o no tenía. Ya cuando regresé a la escuela fue como que el maestro que me daba matemáticas que cambió todos los maestros, se salió entonces ya no me hicieron esos cambios y reprobé de hecho secundaria por ese problema, porque los maestros que estaban como que cambiándome todo eso me están ayudando muchísimo porque mejoraban mis calificaciones. Y cuando se salió y dejó como que apoyarme, de tener nueve bajé a cinco, a seis. Entonces y si reprobé.

–Hablante 6 (05:57). ¿Cómo era el apoyo? ¿Cómo te cambiaban las actividades?

–Hablante 2 (07:09). Pues ahorita con el profe (...). Bueno, el profe (....) al principio ves que es como que groserito y ya después es como que ya más relax. Entonces. Yo nunca digo que tengo TDAH. Luego, luego se nota cuando no tengo pastillas, porque es cuando tomo mis dos pastillas es cuando me quedo dormida en el salón. Cuando no tomo, no les desespero mucho a los maestros en lo personal al profe (....). Entonces este, pero no me decía nada. O sea, creo que fue el maestro que más entendió en ese aspecto, mientras que el profe (....), yo digo, no sé si nunca había tenido un alumno o así. Entonces se me salió decir el día que estaban presentando, se me salió decir es que fue una niña USAER y se me salió y yo así de ya después de mi cerebro dije ¿qué dije? Porque el profe (....) fue a decirle a la profa (....) y la profa (....) fue a decir al profe (....) y después del profe (....) le fueron a decir a la profe (....) y luego la profa (...) me llamó, me mandó a llamar y me dijo "Hablante 3, siéntate" y le digo "¿Digo qué pasa?" ¿Y me dice "es que eso no tiene nada", Y yo de qué? "¿De qué hablamos?", y me dice "es que le dijiste algo a un maestro", yo le dije "le juro que no le he gritado al profe (....)", dice no, al otro maestro que tienes, y yo dije no tengo otro maestro, me dice "Piénsale bien". Yo, -ah, el profe (....), "sí, ¿qué le dijiste?" ¿Yo? Pero no le he gritado, me dice "no, ¿pero a qué le dijiste cuando te presentaste?" Y le digo, ah, **dices que no tienes nada, y le digo si tengo, pues estoy medicada con dos pastillas y ya le digo mis 18 años casi no me dicen no, es que no tienes nada, yo no te veo y así, no de nada, pero así muy groseramente, muy enojada, afirmando, le digo no, pues si quiero le traigo mi entonces, mi constancia donde dice, me dice "sí, necesito eso, una copia y la copia de mis medicamentos". Y yo le dije "ni en otras escuelas, ni en primaria me lo pedían como para ahorita en universidad que me lo pidan", me dice si lo necesito, no** se lo he traído la verdad, porque se me olvida cada que no saco copia, pero siempre que me ve ya es como de que la profa (....) me empezó a tratar un poco diferente, la profa (....) ya no es de que le digo que apenas estoy hablando, ya no es de que distante de que habla, ya ahora se acerca a mí no me gusta que me toquen, la verdad, pero.

De 20 a 30 minutos

–Hablante 3 (00:15). La profa (...) empieza y me hace así () y ahora **me toca la cabeza** y me hace así y ya ya me pregunta o trata de **buscarme la mirada** y así y eso como que si me

incomoda la verdad pero le **pongo mas atención**, es como de "ay ya viene la maestra (...) ya tengo que estarme quieta.

–Hablante 2 (01:22). Con la maestra (...), nunca hablo porque siempre estoy jugando en el celular. Tengo muchos juegos en el teléfono. Siempre estoy jugando en el celular. Y la maestra (...) me dijo: ¿Es que siempre eres tan callado? Y cuando la profesora (...) me dijo: No quiero ver ese celular. Y le pregunté: ¿Pero por qué? Me dijo: No, no quiero verlo. No estamos utilizando nada de eso. Pero es como si, igual que la profesora (...), **yo imprimo dibujos y los coloreo**, y me paso toda la clase coloreando y como que le presto un poco de atención. Y nos regañaron el otro día, porque estábamos coloreando y no estábamos prestando atención a su clase. Como que el **trato empezó a ser diferente**. Ni en los tres años que llevo aquí me trataron así, pero **ahora sí me están tratando** así. Es como si fuera muy a la fuerza. Incluso cuando me enteré de que no iba a estar el profe (...), yo si me puse a llorar porque pensé que no iba a tener clase con (...).

–Hablante 3 (01:22). Porque era cuando yo era el único que quería tener clase con ella que prestaba atención. Y, la verdad, todos los maestros cambiaron su actitud conmigo. Incluso **me piden más cosas**. Incluso maestros con los que nunca me había tocado como es la maestra (...). Maestros que no me conocen ya me **exigen más cosas de las que jamás han hecho**. Sí, es muy incómodo, la verdad. Bueno, yo lo noto mucho.

–Hablante 6 (01:50). El trato especial. Sí. A mí también me choca cuando me hacen. O sea, sí presto especial atención cuando me tocan, pero el trato de especial, no, no lo soporto. Ay, perdón, ya. Y me violento. Ay, perdón, perdón, perdón.

–Hablante 3 (02:10). Sí, o por ejemplo, me acuerdo, me acuerdo mucho que el otro día yo falté. Yo faltó mucho porque cada miércoles o martes me dan los médicos que no pueden dar completos, porque me toman muchos. Entonces, me dan martes o miércoles. Entonces, fue un martes que falté y el miércoles fui, pero en esas dos clases nos tocó la profa (...). Y el miércoles la profa (...) me dijo: **Tu justificante. Le digo: Pues es que ya se lo di a él**. Le pedía a (...) que me lo hiciera, no, se lo puedo dar luego luego. Me dice: Bueno, y ya empezó como que a hablar en todas y empezó a decir: No, es que su única responsabilidad es darme los justificantes. Pero

yo en mi mente, les juro que yo **en mi mente yo dije: Pues no es mi culpa. Y lo dije en voz alta** y se me acercó y me dijo: ¿Cómo? Y le digo: Ay.

–Hablante 6 (03:05). El clásico *lo dije o lo pensé*.

–Hablante 3 (03:06). Pero aun así seguía con **la adrenalina y** le dije: "Es que no es mi culpa hacerlo. No tengo el poder de hacerlo, que la computadora lo haga más rápido, que (...) lo haga más rápido, no soy su patrona. Pero yo así bien confiada y mi compañera de al lado nomas me hace así () y me hizo muchas veces hasta que me contesto y se dirigió y dijo "a ver, ustedes no son nadie para estarme contestando" y yo así de "que" y yo creo que ya de ahí ya se la agarro porque ya no me soltó , me dijo "justificantes, justificantes, justificantes" y me dijo "**aunque no tengamos clases los justificantes en los das a mi**" porque como es nuestra tutora y yo así de "que mamadas" y ahora que faltó me dice "Ya vez como si puedes entregarlos a tiempo. Pero ese día, juro que sentí la adrenalina que pensé que lo estaba diciendo en mi mente. Cuando mi compañera, todos mis compañeros, vinieron y dijeron: "Solo tu fuiste la que dijo todo lo que nosotros queríamos decir ". Porque hay veces que, si algunos maestros si se pasan y **ahí voy de imprudente** y digo las cosas. Con el profesor (...), nos toca lo de APA, entonces cuando se equivoca a mi me desespera mucho las faltas ortográficas, ¡y lo presenta en el proyector!

Anexo 5. Tabla de clasificación por categorías de análisis. (Fragmento)

Género	Estrategias de organización	Estrategias de atención	Consecuencias
<p>Min 5:16 H2:</p> <p>Igual mi mamá y mi papá, siempre para ellos he sido como la rarita, de hecho, en mi casa me dicen que soy la loca, entonces es como que ya normal no, y mi abuela nunca me dijo así.</p>	<p>Min 8:39 H4</p> <p>tengo una amiga. Por eso tengo un amigo, porque es mi autorregulador.</p>	<p>10:14 H6</p> <p>¿Pero Doris es más directa, no? Entonces dices como que jala la atención.</p>	<p>7:24 H4: hablas muy rápido. A mí me regañan mucho,</p>
<p>Min 6:15 H4 decían es que siempre quiere pelear y siempre yo quiero dar mi opinión. Era como es que no estamos peleando, solamente estamos hablando. No peles. Entonces cuando estaba yo hablando y si algo no estaba como bien, pues yo empezaba ya a gritar y era como.</p>	<p>Min 23:06 H3</p> <p>dije "Las faltas Ortográficas", "Demuéstralo",</p>	<p>Min 14:02 H1</p> <p>el maestro se dio cuenta de esto, a todos los maestros les dijo y todos los maestros me hacían actividades diferentes y era como</p>	<p>Min 8:39 H3</p> <p>Bueno, a mí me ha pasado muchas veces que hago comentarios muy groseros. Bueno, se interpretan groseros</p>
<p>Min 7:24 H4</p> <p>tú estás peleando con todo el mundo</p>	<p>Min 32:35 H3</p> <p>(Los audífonos) Es mi objeto seguro.</p>	<p>Min 20:15 H3</p> <p>ahora me toca la cabeza y me hace así y ya ya me pregunta o trata de buscarme la mirada y así y eso como que si me incomoda la verdad pero le pongo más atención,q</p>	<p>Min 11:02 H2</p> <p>pero ni siquiera fue como de grosería, fue como ay, maestra, pues es no sé. Y yo pero ni le estaba faltando el respeto, ni dije nada grosero. Y empezó a decirme como ¿tienes algo conmigo? ¿Te pasa algo? ¿Tienes algún problema?</p>
<p>Min 14:02 H1</p> <p>vuelvo a repetir, mis papás siempre me han tomado como loca y</p>	<p>Min 53:24 H2</p> <p>pues de alguna forma entre las dos nos</p>	<p>Min 21:22 H3</p> <p>yo imprimo dibujos y los coloreo, y me paso toda la clase</p>	<p>Min 12:59 H3</p> <p>Es que piensa que gritamos, pero no gritamos</p>

punto.	regulamos porque	coloreando y como que le presto un poco de atención	
Min 14:53 H1 Y mi mamá dijo no, es que está loca, déjela, ignórenla.	1:10:01 H4 yo tengo una agenda nada más para saber lo que tengo que hacer, no como para asignar mi día claramente porque no me sirve de nada.	1:10:01 H4 luego estoy con mi novio y él, o sea, está ahí, yo luego hago tarea o así pero sí.	Min 22:10 H3 les juro que yo en mi mente yo dije: Pues no es mi culpa. Y lo dije en voz alta
1:27:57 H4 Y es lo que le costó trabajo al psiquiatra detectar, (-...) decían ella es muy callada y así.	Min 1:1:41 H1 en clases, yo no estudio, no me gusta. Pero con todos los profes siempre me pasa que se me olvida el tema, pero empiezan a hablar de eso y yo ah, cierto.	1:10:45 H6 que prestas mejor atención cuando haces dos cosas al mismo tiempo.	Min 23:06 H3 Pero aun así seguía con la adrenalina y le dije
1:50:12 H1 Igual yo sí puedo, ya ahorita ya puedo tutear a mi mamá, pero la puedo tutear por mi hermano, porque mi hermano es la dupla de mi mamá, o sea, es increíble. O sea, yo no, yo, mi mamá y yo no congeniamos mucho, ella siente que estoy mintiendo. No sé si les pasa.	Min 1:1:41 H1 pero se volvió porque nadie de mis compañeros aprendió el tema y nadie tocó las palabras que yo necesitaba y fue como de y ahora que hago? Y el maestro si me quedo viendo feo	1:10:46 H6 Entonces me concentro como más en esa ese aspecto. Y me pasa mucho, no, luego escucho música y leo y así me concentro	Min 23:06 H3 y ahí voy de imprudente y digo las cosas
2:00:04 H3 Bueno, a mí me pusieron como el que es mi instinto de mamá, de cuidar a los demás compañeros.	1:04:01 H1 ¿Qué es eso de 2 horas seguidas? Es un asco, o sea, de verdad.	1:10:57 H4 solo me concentro a las 12:00 p.m. 11:00 p.m	Min 23:06 H3 Es muy incómodo porque estás con la adrenalina en el momento en que piensas que lo estás haciendo bien, pero en el momento en que

<p>Entonces, por ejemplo, yo soy muy servicial con con mi compañera.</p>			<p>analizas lo que hiciste.</p>
<p>2:00:46 H6, H3</p> <p>¿Crees que esta cosa de cuidar a las demás personas tiene que ver con tu elección o la selección de esta licenciatura? Vocación?</p> <p>Yo siento que si. Bueno, es que igual yo soy mucho de procurar a mis amigos</p>	<p>1:09:47 H3</p> <p>Sí, pero bueno es que según yo hago un montón de cosas no pero en realidad es que no hago nada yo procrastino.</p>	<p>1:12:04 H7</p> <p>Yo necesito que alguien esté sentado junto a mí, pero sin hablarme</p>	<p>Min 25:04H7</p> <p>Siento que me prendo muy rápido con los demás</p>
<p>2:01:36 H3</p> <p>Pero es como esta parte de intentar ser servicial con el colectivo. Yo siento que soy muy empática entonces. Claro que es como esta parte de querer cuidar y proteger a las personas</p>	<p>1:13:31 H5</p> <p>(...) pero porque me concentro más en hacer mis tareas a partir de las 11 a las 12:00 p.m.</p>	<p>1:12:16 H2</p> <p>algo que tengo en el teléfono, me voy y me pongo luego a jugar y estoy aquí jugando y nada más me voltea a ver y me dice apúrate y ya lo dejo y sigo. Entonces eso a mí me ha ayudado mucho porque no, yo antes era de mejor ya no y cierro y lo dejo y ya no hago nada.</p>	<p>Min 26:36 H5</p> <p>normalmente parece que gritamos.</p>
<p>2:02:05 H5</p> <p>O sea, soy muy de estar al pendiente de mis compañeros</p>	<p>1:15:00 H4</p> <p>de la nada es como me dieron muchas ganas de hacer mi tarea, apago la tele, apago todo y me pongo a hacer tarea y después, después es como de me dieron ganas de escombrar mi cuarto y saco todo,</p>	<p>1:13:57 H5</p> <p>Entonces creo que es más por el ruido y mi concentración.</p>	<p>Min 28:29 H5</p> <p>"Estás gritando. No me grites. Es que intentas pelear conmigo. Si estás inconforme, pues dímelo pero no me grites".</p>

	lo limpio, aprovecho, limpio y lavo y todo, entonces es.		
--	--	--	--

Anexo 5. (Continúa).

Trato ante diagnóstico	Regulación	Beneficios
<p>Min 13:28 H7</p> <p>Es que piensa que gritamos, pero no gritamos</p>	<p>Min 25:33 H2</p> <p>Antes le pegaba a Amy. Si no como que me daba como ansias</p>	<p>1:21:49 H2</p> <p>yo tengo memoria, bueno no sé si fotográfica,</p>
<p>Min 17:09 H3</p> <p>dices que no tienes nada, y le digo si tengo, pues estoy medicada con dos pastillas y ya le digo mis 18 años casi no me dicen no, es que no tienes nada, yo */no te veo y así, no de nada, pero así muy groseramente, muy enojada, afirmando, le digo no, pues si quiero le traigo mi entonces, mi constancia donde dice, me dice "sí, necesito eso, una copia y la copia de mis medicamentos". Y yo le dije "ni en otras escuelas, ni en primaria me lo pedían como para ahorita en universidad que me lo pidan", me dice si lo necesito</p>	<p>Min 26:36 H3</p> <p>No les pasa que a veces se aprietan la cabeza, o que tiene que sostener algo</p> <p>Creo que ahora ya solo agarro la cabeza, o la abrazo, o algo así. Antes, si como que le pegaba, pero claro intentaba regular mi fuerza.</p>	<p>1:58:24 H6</p> <p>a veces vienen cosas muy positivas con el TDAH, como la creatividad y la inteligencia</p>
<p>Min 21:22 H3</p> <p>Como que el trato empezó a ser diferente. Ni en los tres años que llevo aquí me trataron así, pero ahora sí me están tratando así.</p>	<p>Min 30:54 H7</p> <p>lo jalaba, me pegaba, rasguños aquí, cortes, moretones</p>	<p>1:58:53 H3</p> <p>líder escondido, algo así, un líder que no se hace a notar, pero cuando cuando es necesario, si es líder, yo soy eso, entonces no, no me meto,</p>
<p>Min 21:22 H3</p> <p>Incluso me piden más cosas. (...) Maestros que no me conocen ya me exigen más cosas de las que jamás han hecho. Sí,</p>	<p>Min 31:34 H3</p> <p>lo del cutting, entonces yo no me cortaba, sino que me la rasguñaba.</p>	

es muy incómodo	Me corté el cabello como niño en la madrugada	
Min 22:10 H3 dijo: Tu justificante. Le digo: Pues es que ya se lo di a él.	Min 32:35 H3 yo tengo un movimiento	
Min 23:06 H3 y me dijo "aunque no tengamos clases los justificantes me los das a mí" porque como es nuestra tutora	Min 32:35 H3 entonces como las tengo muy largas, no me las quiero cortar, no se me vayan a romper.	
Min 42:22 H7 no, tú no tienes TDAH, yo no te creo eso, yo no te lo puedo creer, o sea, cómo vas a tener tu TDAH? No, no tienes	Min 32:35 H3 me muteo totalmente,	
Min 42:54 H2 lo mismo que me dijo K.	35:09 H5 regulo escuchando música, entonces normalmente la pongo a todo volumen	
Min 45:22 H4 es que ya participé. "Sí, sí lo he visto, ya vi como si te puedes controlar y regular y puedes poner atención".	Min 35:46 H3 no puede estar quieta mucho tiempo cuando no tomo las dos pastillas.	
Min 50:21 H7 bueno, a mí me choca ver a los ojos, me cuesta mucho.	Min 37:37 H3 Mi persona segura es A. S. Y entonces este consejo, yo, dice ella, les digo que es todo lo contrario a mí, pero es la persona que más me puede regular.	
Min 52:27 H2 yo soy de tener cosas en la mano y me dijo sí, pero es una falta de respeto para tu profesora	Min 39:51 H2 siento que claramente como por ansiedad pero siempre necesito estar comiendo y algo que me gusta mucho, pero mucho.	

